

الهواتف الذكية ومهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف: دراسة ميدانية^(١).

أ/ الشيماء صفوت صابر

أ.د/ سهير عبدالباسط عيد

أ.م.د/ رحاب فايز أحمد

قسم علوم المعلومات - كلية الآداب - جامعة بني سويف.

مستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على الهواتف الذكية و مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، فقامت بتقديم إطار نظري يحلل المفاهيم المرتبطة بالهواتف الذكية والثقافة المعلوماتية، ودراسة اتجاهات مجتمع جامعة بني سويف نحو استخدام الهواتف الذكية، و دور الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، وتحديد التحديات والصعوبات التي تواجههم في استخدام الهواتف الذكية، بالإضافة إلى وضع الحلول والتصورات والمقترحات التي تساعد في تطوير مهارات الثقافة المعلوماتية.

واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الميداني وصفا وتحليا، واستخدام الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات وقد تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، وبلغ إجمالي العينة ٣٨٩ مفردة، واستخدام البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل البيانات وحساب التكرارات والنسب المئوية، والأهمية النسبية (الرتب)، وأختبار T-test لدراسة الفروق بين المجموعتين.

ونتج عن هذه الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها: أن جميع عينة الدراسة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس يمتلكون هواتف ذكية، و أن السبب وراء اقتناء الهاتف الذكي يكون بشكل أكثر في التواصل مع الغير بنسبة ٨٥.٢%، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول دوافع البحث عن المعلومات، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند حل مشكلة علمية أو بحثية، ودالة عند متابعة أحدث التطورات الجارية في مجال التخصص وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس، وكذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول السبل التي تنمي مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية، فقد جاءت قيمة (ت) دالة عند توافر التطبيقات على الهواتف الذكية للبحث على المعلومات ومتابعة كل ما يصدر في مجال التخصص

^(١) الشيماء صفوت صابر . سهير عبدالباسط عيد. رحاب فايز أحمد (٢٠١٩) الهواتف الذكية ومهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف: دراسة ميدانية. المجلة المصرية لعلوم المعلومات. جامعة بني سويف، ٢٤.٦ مج.

وذلك لصالح الباحثين، وأوصت الدراسة في النهاية بالعمل على كل ما يعزز استخدام الهاتف الذكي في الحصول على المعلومات وتنمية الثقافة المعلوماتية لدى مجتمع الجامعة، وإقامة ورش عمل وندوات علمية للبحث في كيفية تعزيز استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعي في الهاتف الذكي في الحصول على المعلومات.

مقدمة :-

مر العالم بعدة ثورات أثرت في النواحي الحياتية، فكانت الثورة الصناعية ثم الثورة الالكترونية التي أدت إلى ظهور ثورة معرفية وتكنولوجية غير مسبوقة، لذا يعد الإنترنت والهواتف الذكية والمحطات الفضائية من أبرز المستحدثات التكنولوجية التي فرضت نفسها على المستوى العالمي حتى أصبحت أسلوبا للتعامل اليومي، ونمطا للتبادل المعرفي بين شعوب العالم.

وقد شهدت المجتمعات المعاصرة تقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، والتي أسهمت في تغيير طبيعة الحياة وطريقة الاستخدام، ومنها القدرة على تحديد الاحتياجات من المعلومات، والتعرف على المعلومات والوصول إليها وكيفية الاستفادة منها ويعد من المتطلبات الأساسية لتعزيز المعلومات والاتصالات الحديثة، وتمثل ذلك في ظهور الهواتف الذكية⁽¹⁾، مما أدى إلى حدوث نقلة نوعية في استخداماتها لبث وتراسل البيانات، وذلك نتيجة لزيادة كم ما ينشر من معلومات بأنواعها وأشكالها كافة، ويرجع السبب في زيادة استخدام الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة ؛ في أنها تمكن مستخدميها من التواصل المستمر مع المجتمع ومعرفة المعلومات والأخبار أثناء التنقل إلى أي مكان.⁽²⁾

وفي عصر الثورة المعلوماتية الذكية ظل كل شئ متاحا لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين مع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت، مما يعكس تغيرات جذرية في طرق التعلم والتعليم والوصول إلى المعلومات وبذلك تحتل الثقافة المعلوماتية مكانة بارزة في المجتمعات الإنسانية ويقاس تطور تلك المجتمعات بمدى قدرتها علي جمع المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وإخراجها في شكل يخدم الفئات المستهدفة، كما تعد الركيزة الأساسية لتقدم المجتمع الأكاديمي.⁽³⁾

وعليه تأتي هذه الدراسة للكشف عن تأثير الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف.

أولاً: الإطار المنهجي:

١-مشكلة الدراسة:-

إن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي ادخل العالم إلى العصر المتنقل، الذي أصبحت فيه وسائل التكنولوجيا تنتقل مع الأفراد وتحمل باليد لصغر حجمها، ويأتي الهاتف الذكي في مقدمة هذه الوسائل التي انتشرت بشكل سريع جدا وخاصة بين طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس فلم تحظ أي تقنيات أخرى بهذا الانتشار كما حظيت تقنية الهواتف الذكية بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المستوى الاقتصادي، ومن ثم أصبحت المعلومات

متاحة بين أيديهم أولاً بأول، لأنه صار وسيلة سهلة للحصول على المعلومات أينما كان الشخص، حتى أن عدد الهواتف الذكية في بعض الدول يفوق عدد الأفراد فيها.^(٤)

وإن التقدم المذهل في تقنيات المعلومات واعتماد الكثير من جوانب الحياة على المعلومات بالإضافة إلى الثورة المعلوماتية الهائلة التي يعيشها العالم اليوم، حتم ذلك على المجتمع مواكبة التطورات للحصول على المعلومات بطرقها وتقنياتها المختلفة خاصة في البيئات التعليمية التي يفترض توافر مقومات الوعي الثقافي بها، وبتطور الهواتف الذكية وتقنياتها العالية وتوافرها بكثرة بين أيدي الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وجب علينا دراسة مدى تأثيرها واستغلالها في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لديهم ومن هنا تكمن مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي وهو :

" ما تأثير الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف؟"

٢- أهمية الدراسة ومبررات اختيارها:-

تتمثل أهمية الدراسة في حداثة موضوعها، إذا تناول موضوعاً لم يسبق تناوله من قبل الدراسات العلمية العربية الأخرى علي حد علم الباحثة، وهو الربط بين الهواتف الذكية، ومهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثون وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، ومدى تأثير استخدام الهواتف الذكية عليها.

٣- أهداف الدراسة:-

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في تحديد مدى تأثير الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثون وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:-

- ١- تقديم إطار نظري يكشف المفاهيم المرتبطة بالهواتف الذكية والثقافة المعلوماتية.
- ٢- دراسة اتجاهات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف نحو استخدام الهواتف الذكية.
- ٣- تحديد دور الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف.

٤- تحليل التحديات والصعوبات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف في استخدام الهواتف الذكية.

٥- مقارنة تأثير الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى كل من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف.

٦- وضع الحلول والتصورات والمقترحات التي تساعد في تطوير مهارات الثقافة المعلوماتية من وجهة نظر المبحوثين أنفسهم من خلال استخدام الهواتف الذكية.

٤-تساؤلات الدراسة:-

ومما سبق عرضة يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:-

- ١- ما أبرز المفاهيم المرتبطة بالهواتف الذكية والثقافة المعلوماتية؟
- ٢- ما مهارات الثقافة المعلوماتية؟
- ٣- ما الاتجاهات نحو استخدام الهواتف الذكية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف؟
- ٤- ما تأثير الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدي الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف؟
- ٥- ما التحديات والصعوبات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف في استخدام الهواتف الذكية؟
- ٦- هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين كل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في استخدام الهواتف الذكية؟
- ٧- ما الأسباب التي تساعد في تطوير مهارات الثقافة المعلوماتية من وجهة نظر الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف نحو استخدام الهواتف الذكية؟

٥-حدود الدراسة:-

- الحدود الموضوعية: يتمثل في الهواتف الذكية و مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف.
- الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة على كليات جامعة بني سويف.
- الحدود النوعية: تم تطبيق الدراسة علي:-
 - ١-أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف.
 - ٢-الباحثون (ماجستير-دكتوراه) في الكليات الآتية: (طب بشري-طب بيطري-صيدلة-علوم-تربية-تجارة-حقوق- آداب-تعليم صناعي-تربية رياضية- الدراسات العليا للعلوم المتقدمة- تربية طفولة مبكرة- علوم ذوي الاحتياجات الخاصة- الخدمة الاجتماعية التنموية) بجامعة بني سويف.
- الحدود الزمنية: تم إجراء الدراسة الميدانية خلال الفترة من ٢٠١٨/٩/١٥ إلي ٢٠١٨/١١/٣٠.
- ٦- منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:
 - ١/٦ منهج الدراسة:-

أعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الميداني لجمع البيانات اللازمة من الواقع وفق تساؤلات الدراسة وحدودها، ثم تبويب هذه البيانات ومعالجتها بالوصف والتحليل والتفسير من أجل الإجابة عن التساؤلات وتحقيق الأهداف.

وقد تمثلت أدوات الدراسة في استبانة تم تصميمها بناء على أهداف وتساؤلات الدراسة ووفق متغيراتها وحدودها المختلفة وقد تم تحكيم الاستبانة من قبل مجموعة من المحكمين المتخصصين في المجال*، كما تم الاعتماد على المقابلة الشخصية أثناء توزيع الاستبانة وذلك لدعم الحصول على بعض البيانات.

٢/٦ المعالجة الإحصائية:-

تم تحليل البيانات وإيجاد العلاقات بين المتغيرات اعتماداً على أحد البرامج الإحصائية المتخصصة والشائع استخدامها في تحليل البيانات للعلوم الاجتماعية، وهو برنامج Statistical Package For Social Science (SPSS) فتم ترميز أسئلة الاستبانة، وإدخالها في البرنامج الإحصائي، ومن ثم تحليلها إحصائياً، باستخدام الأساليب الإحصائية الآتية: ١- التكرار والنسب المئوية. ٢- الأهمية النسبية (الرتبة). ٣- اختبار T-test لتوضيح الفروق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

٧-مجتمع الدراسة والعينة:-

١/٧مجتمع الدراسة:-

يتمثل مجتمع الدراسة في:

أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف وقوام هذا المجتمع هو ١٣٦٧ عضو هيئة تدريس^(٥)، وباحثون جامعة بني سويف (ماجستير - دكتوراه) وقوام هذا المجتمع هو ٢٥٤٢ باحث وباحثة^(٦).

٢/٧ عينة الدراسة:-

عينة الدراسة ممثلة لجميع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس وباحثين، وتم اختبار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية طبقية بنسبة ١٠% من مجتمع الدراسة، وتمثل العينة في الآتي:

١- أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف: قوام هذا المجتمع ١٣٦٧ عضو هيئة تدريس وتمثل العينة ١٣٥ مفردة، فقد تم استبعاد كلا من الكليات التالية: كلية علوم الأرض، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، وكلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وذلك لأن أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات لا يعدى ٠.٥.

٢- الباحثين بجامعة بني سويف (ماجستير ودكتوراه): وقوام هذا المجتمع ٢٥٤٢ باحث وباحثة، وتمثل العينة ٢٥٤ مفردة.

٨-التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة:-

الهواتف الذكية Smart Phones:

الهاتف الذكي هو الهاتف المحمول مع المميزات المتقدمة غير التقليدية، حيث تم تجهيز الهاتف الذكي بقدرات لعرض الصور والألعاب والفيديو والملاحة، ودمج الكاميرا بالصوت، بالإضافة لاستقبال وإرسال البريد الإلكتروني، وتصفح الويب ومواقع التواصل الاجتماعي^(٧).

الثقافة المعلوماتية Information Culture:-

هي مجموعة القدرات المكتسبة من جانب الأفراد لاستغلالها عند الحاجة إلى المعلومات، وامتلاك القدرة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتقييمها، واستخدامها بصورة فعالة.^(٨)

مجتمع جامعة بني سويف Beni-suef University community:-

وهو يشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين الماجستير والدكتوراه المنتسبين إلى الكليات المختلفة بجامعة بني سويف.

٩-الدراسات السابقة:-

يحتوي هذا الجزء على مجموعة من الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية، فقد وجدت الباحثة صعوبة في الحصول على دراسات سابقة أو مثيلة تقيس مدى تأثير استخدام الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية، وذلك لقلّة الدراسات الأكاديمية في هذا الموضوع، ولهذا السبب اجتهدت الباحثة في الحصول على بعض الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية، من خلال الإطلاع على الأدبيات العلمية السابقة، من المراجع والرسائل العلمية المنشورة وغير المنشورة ، والدوريات العلمية المختلفة المتاحة من خلال المصادر التالية: قاعدة الرسائل العلمية المجازة، وتلك التي قيد الدراسة المتاحة من خلال اتحاد مكاتب الجامعات المصرية، ودار المنظومة، وقاعدة ProQuest، و Google scholar، وفيما يلي عرض لأهم هذه الدراسات التي تم ترتيبها ترتيباً زمنياً من الأقدم إلى الأحدث.

أولا الدراسات العربية:

-دراسة (العبيدي، منى فضل الله السنوسي ٢٠١٤) بعنوان الثقافة المعلوماتية بالمجتمع الجامعي: دراسة ميدانية على جامعة عمر المختار. (أطروحة دكتوراه)-جامعة طنطا. كلية الآداب. قسم المكتبات والوثائق والمعلومات. وقد حاول فيها تسليط الضوء على واقع ثقافة المعلومات بالمجتمع الجامعي من خلال التعرف على ماهية ثقافة المعلومات وما هي المهارات التي يمتلكها في تحليل وتقييم وتوثيق المعلومات وما السبل الواجب إتباعها لرفع كفاءة الثقافة المعلوماتية بالمجتمع الجامعي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحقيق الأهداف المرسومة والإجابة عن التساؤلات المطروحة، كما استخدمت أساليب إحصائية تتوافق مع طبيعة الدراسة، وقد خرجت بجملة من النتائج أهمها: عدم توافر المصادر الالكترونية التي تفي بالمتطلبات البحثية، قلة خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات حيث تقتصر فقط على خدمات الإعارة فقط بينما تقل الخدمات الاخرى، نقص المعرفة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعدم قيام المكتبة بعقد دورات تدريبية لتنمية الثقافة المعلوماتية.

يتضح من هذه الدراسة اتفافها مع الدراسة الحالية في استخدام مصطلح الثقافة المعلوماتية، وتشابه العينة حيث أنها طبقت علي جامعة المختار، وهذه الدراسة طبقت علي جامعة بني سويف ولكنها تختلف في الأهداف والمنهج.

-دراسة (زهر، سوزان محمد بدر ٢٠١٧) بعنوان استخدام الهواتف الذكية في تقديم خدمات المكتبات الجامعية: دراسة مقارنة بين مكتبات تكتل المكتبات الأكاديمية اللبنانية.(أطروحة دكتوراه).- جامعة بيروت العربية.كلية العلوم الإنسانية. قسم المكتبات وعلوم المعلومات.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع خدمات المكتبات الأكاديمية اللبنانية في البيئة الذكية وكيفية الاستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية في تقديمها، إضافة إلى الخدمات التي يرغب الطلاب في تلك الجامعات أن تتيحها لهم مكتباتهم. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي والمنهج المقارن، للحصول على البيانات التي تشير إلى الخدمات الذكية في تلك المكتبات؛ وذلك من خلال الملاحظة و المقابلة بالإضافة إلى الاستبانة التي تألفت من أربعة مجالات اندرج تحت كل منها عدد من الأسئلة.

وقد أظهرت النتائج أن أربعاً من أصل ثماني جامعات أتاحت مجتمعة ثلاث خدمات من خلال الهواتف الذكية، تمثلت برابط الفهرس الإلكتروني بشكل (QR-Code) و هي من الخدمات الأساسية التي سعى إليها الطلاب ورغبوا بإتاحتها في حال عدم وجودها.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت كل من مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت، ومكتبة جامعة سيّدة اللويزة خدماتها من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بالجامعة نفسها، وقدمت مكتبة جامعة الروح القدس - الكسليك، ومكتبات جامعة بيروت العربية، ومكتبة جامعة سيّدة اللويزة خدماتها من خلال صفحة إلكترونية قابلة للتصفح من خلال الهواتف الذكية.

يتضح من هذه الدراسة اتفافها مع الدراسة الحالية في استخدام مصطلح الهواتف الذكية، والمنهج المستخدم، ولكنها تختلف في الأهداف والعينة، والموضوع إذا تناولت خدمات المكتبات الجامعية بينما تركز الدراسة الحالية علي الثقافة المعلوماتية.

-دراسة(عبدالرحمن، أسماء محمود سيد ٢٠١٧) بعنوان برنامج قائم على التعلم المقلوب لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية والتفكير الناقد لدي طلاب الدراسات العليا.(أطروحة ماجستير) - جامعة المنيا. كلية التربية النوعية. قسم تكنولوجيا التعليم.

هدف البحث الحالي إلي تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية والتفكير الناقد لدي طلاب الدراسات العليا الفرقة الأولى تخصص تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة المنيا في العام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦م وذلك من خلال استخدام برنامج قائم علي التعلم المقلوب، ولتحقيق أهداف البحث اتبع المنهج الوصفي في الاطلاع علي الدراسات والأدبيات، والمنهج شبه التجريبي في قياس أثر المتغيرات المستقلة علي المتغيرات التابعة، وتكونت

مجموعة من (٢٥) طالبا، وتمثلت أدوات البحث في اختبار معرفي لمهارات الثقافة المعلوماتية، وبطاقة ملاحظة لمهارات الثقافة المعلوماتية، واختبار واطسون وجليسر للتفكير الناقد، وقامت الباحثة بتطوير برنامج قائم علي التعلم المقلوب بشقيها الإلكتروني والتقليدي، وتمثل الشق الإلكتروني في إنتاج مقاطع فيديو لمحتوي التعلم واستخدمت منصة التعلم الإدمودو Edmodo لرفع المحاضرات الإلكترونية علي شبكة الانترنت ومتابعة أنشطة التعلم وتكليفاته، وتمثل الشق التقليدي تصميم وتطوير بيئة تعلم وجها لوجه قائمة علي الأنشطة التفاعلية في القاعة الدراسية، وطبقت أدوات القياس قبل التعلم وبعده، وقد أظهرت نتائج البحث فاعلية البرنامج القائم علي التعلم المقلوب- (إنتاج الباحثة)- علي كل من التحصيل المعرفي لمهارات الثقافة المعلوماتية، وتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية، والتفكير الناقد لدي طلاب مجموعة البحث.

يتضح من هذه الدراسة اتفافها مع الدراسة الحالية في استخدام مصطلح مهارات الثقافة المعلوماتية فقط، ولكنها طبقت علي طلاب الدراسات العليا وليس علي طلاب وباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وهدفت إلي تقييم برنامج تعليمي ، وإعتمدت على المنهج التجريبي وبالتالي تختلف عن الدراسة الحالية.

ثانيا الدراسات الأجنبية:

-Everett, Julia Brookshire(2010)A study of faculty teaching of information literacy in Alabama's public associate's colleges.(Ed.D.) . – The University of Alabama.US.

استخدمت هذه الدراسة أسلوب الاستقصاء لتحديد ما إذا كان المدربون المتفرغون الذين يدرسون دورات التعليم العام في كليات الزميلة العامة في ولاية ألاباما على دارية بالسياسات الوطنية وكذلك المؤسسة المتعلقة بمحو الأمية المعلوماتية، وبالإضافة إلى ذلك بحثت هذه الدراسة في مدى معرفة المدربين بمهارات محو الأمية المعلومات للطلاب في دورات التعليم العام، كما بحثت هذه الدراسة في بعض العوامل المرتبطة بالمدرّب مثل العمر وسنوات الخبرة في التدريس والخلفية التعليمية والموضوع الذي تم تدريسه لمعرفة ما إذا كانت تلك العوامل تؤثر على ما إذا كان المعلمون يدرسون مهارات محو الأمية المعلوماتية وبالإضافة إلى ذلك، استكشفت هذه الدراسة أنشطة التعاون بين المدربين وأمناء المكتبات بشأن تعليم محو الأمية المعلوماتية للطلاب، وأخيرا سعت هذه الدراسة إلى التأكد من سبب اختيار المدربين و تعليم مهارات محو الأمية المعلوماتية.

يتضح من هذه الدراسة اتفافها مع الدراسة الحالية في استخدام مصطلح محو الأمية المعلوماتية وهو مصطلح مرادف لمصطلح الثقافة المعلوماتية، ولكنها تختلف في الأهداف والمنهج والعينة.

-Miller, Rebecca (2012) Mobile Information Literacy: using tablets to promote inquiry skills students need to succeed. (Masters). – Virginia tech, US.

أشارت هذه الدراسة التي أجريت في جامعة Virginia Tech في الولايات المتحدة الأمريكية، إلي دور الهواتف المحمولة والحوايبب اللوحية في تحسين مهارات الوعي المعلوماتي والوصول إلي المعلومات، كما أشارت

إلى بعض الصعوبات في هذا المجال. وتوصلت ختاماً إلى رغبة الطلاب في الوصول إلى المعلومات من خلال الهاتف المحمول أكثر من أي شيء آخر.

يتضح من هذه الدراسة اتفافها مع الدراسة الحالية في استخدام مصطلح مهارات الوعي المعلوماتي والهواتف المحمولة، ولكنها تختلف في الأهداف والمنهج والعينة، واستخدام مهارة واحدة فقط من مهارات الثقافة المعلوماتية

-Walsh, Andrew(2012) Mobile information literacy: preliminary outline of information behavior in mobile information. (Masters).- Loughborough university. UK.

أشارت هذه الدراسة التي أجريت في جامعة لفيريا في المملكة المتحدة الأمريكية إلى أهمية ودور الهواتف المحمولة في الوصول إلى مصادر المعلومات الإلكترونية، لاسيما وأن المستقبل التعليمي يركز على استخدام الهواتف الذكية في الوصول إلى المعلومات بسهولة استخدامه وسرعة اتصاله بالإنترنت، وكانت هذه دراسة نوعية وقد قام بإجراء مقابلات مع خمسة من مستخدمي للهواتف المحمولة ولديهم خبرة وثيقة في الجوال، فهو يوفر نقطة انطلاق لإعادة النظر في كيفية سلوك المعلومات التي قد تتغير بين الهواتف المحمولة وبيئات التعليم.

يتضح من هذه الدراسة اتفافها مع الدراسة الحالية في استخدام مصطلح الهواتف الذكية، واستخدام مهارة واحدة من مهارات الثقافة المعلوماتية وهي الوصول إلى المعلومات، ولكنها تختلف في الأهداف والمنهج والعينة.

ويتضح من العرض السابق عدم وجود دراسة عربية سابقة تناولت تأثير استخدام الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى الباحثون وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، وبالتالي تعد هذه الدراسة من وجهة نظر الباحثة هي الدراسة الأولى التي تناولت العلاقة بين الهواتف الذكية ومهارات الثقافة المعلوماتية في جامعة بني سويف، وتامل الباحثة أن تكون نتائج هذه الدراسة إضافة جديدة للمعرفة التي توصلت إليها الدراسات السابقة في الوطن العربي، ويجب الإشارة هنا إلى أن الباحثة استفادت من الاطلاع على الدراسات السابقة وغيرها في كافة مراحل الدراسة الحالية فيما يتعلق بالإطار النظري والتطبيقي.

ثانياً: الإطار النظري:

١/٢ الهواتف الذكية

يشهد المجتمع الحالي العديد من التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال تقنيات الاتصالات ومن أهم هذه التقنيات ظهور الهواتف الذكية، التي أحدثت العديد من التغيرات في مختلف مجالات الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية، وانتشر استخدام الهواتف الذكية بصورة كبيرة نظراً لسهولة استخدامها وحملها وما تتيحه من تطبيقات متعددة ومختلفة لم تكن متوفرة غير في الحاسوب، وأصبحت الهواتف الذكية أداة الإنترنت الأولى نتيجة اتصالها الدائم بشبكة الإنترنت التي تسهل عملية التواصل بين الأشخاص والاستثمار الجيد للوقت واختصار

المسافات وتقريب البعيد، فقد استمد الهاتف الذكي أهميته من كثرة ما يوفره من خدمات وتطبيقات عديدة، فقد أغنت الهواتف الذكية الأشخاص-إلى حد ما-عن مشاهدة التلفاز وتصفح الجريدة أو استخدام وسائل الاتصالات التقليدية.^(٩)

تعريف الهواتف الذكية:

- يعرف الهواتف الذكية بأنها: عبارة عن أجهزة كمبيوتر بحجم اليد، تحتوي علي عدد كبير من البرامج والتطبيقات التي توفر مرونة لمستخدميها من خلال المساعدة لإنجاز المهام اليومية لهم ، كما تتيح لهم خصوصية تامة فيحفظ ملفاتهم الخاصة كالصور ومقاطع الفيديو والمذكرات وغيرها عبر إمكانية تشفيرها باستخدام برامج حماية تتيحها تلك الهواتف الذكية.^(١٠)

- ويعرفها أيضا بأنها: عبارة عن جهاز يعمل بنظام تشغيل متطور يسمح لمستخدميه بتنفيذ المهام عبر شاشة تعمل باللمس من خلال أوامر حسابية منطقية ومعقدة غير ظاهرة للمستخدم، وإمكانية ربطه مع العالم باستخدام شبكة الانترنت التي توفرها شريحة بيانات الاتصال للمستخدم أو من خلال الاتصال بتقنية الـ Wifi وتقنية NFC بالإضافة الي تقنية Bluetooth.^(١١)

-وقد أشار (Sarwar): أن المعني الحقيقي للهاتف الذكي هو الهاتف المحمول الذي يتمتع بمميزات متقدمة غير تقليدية، حيث تم تجهيز الهاتف الذكي بإمكانيات لعرض الصور والألعاب والفيديو والتصفح، ودمج الكاميرا بالصوت، بالإضافة لاستقبال وإرسال البريد الإلكتروني، وتصفح الويب ومواقع التواصل الاجتماعي.^(١٢)

ظهور وتطور الهواتف الذكية:

في عام ١٩٩٢م ظهر أول هاتف ذكي باسم سايمون Simon من إنتاج شركة IBM، فلم يقتصر مهامه علي تلقي المكالمات فقط بل كان من مهامه أيضا وضع الجداول الزمنية والتوقيت العالمي ودفتر العناوين والمفكرة والبريد الإلكتروني، وكان هو الجهاز الوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بهذه المهام، وفي عام ١٩٩٣م قامت شركة Apple بتصنيع هاتفها الذكي Newton،^(١٣) وفي أواخر التسعينيات عام ١٩٩٦م أنتجت شركة نوكيا مجموعة من الهواتف وكانت موجهة لرجال الأعمال فكان جهاز نوكيا ٩٠٠٠ في صدارة هذه المجموعة، وفي الواقع كان أول هاتف ذكي عام ١٩٩٧م أنتجته شركة أريكسون وكان يسمى بينلوب Penelope، ثم طورت شركة أريكسون هاتف بينلوب في عام ٢٠٠٠م وأنتجت جهاز R380 ليتم تسويقه علي أنه أول هاتف ذكي يجمع بين الاتصال الصوتي ووظائف المساعد الرقمي واستخدام شاشة اللمس، وأطلقت شركة أريكسون عام ٢٠٠٢م جهاز بالم تريو Palm Treo P800، كان يحتوي علي العديد من الإمكانيات الجديدة لسوق الهواتف الذكية، وفي عام ٢٠٠٥م اندمجت شركة سوني مع شركة أريكسون وأطلقت سلسلة هواتف ذكية من طراز سوني أريكسون N،^(١٤) وتولت شركات أخرى تصنيع الهواتف الذكية فكانت شركة Nokia وشركة I-Phone هما الأبرز في هذا المجال،^(١٥) وأنتجت شركة نوكيا سلسلة من الهواتف الذكية وأطلقت عليها أسم N-Series،^(١٦) وانتقلت سوق الهواتف الذكية إلى مرحلة جديدة عام ٢٠٠٧م بعد ظهور جهاز الآيفون من شركة أبل Apple Iphone،^(١٧) وأطلقت شركة جوجل عام

٢٠٠٨م نظام تشغيل جديد مفتوح المصدر عرف باسم (Android)،^(١٨) ودخلت شركة سامسونج عام ٢٠٠٩م في منافسة سوق الهواتف الذكية، وأنتجت جهازها الذي كان يعمل بنظام أندرويد ويحمل رقم i7500،^(١٩) وأنشأت العديد من الشركات مخازن التطبيقات الخاصة بها على شبكة الانترنت، وأعلنت شركة أبل عام ٢٠١٠م عن وصولها إلى ٣ مليار تحميل لتطبيقاتها من خلال متجرها، وظهور إصدارات عديدة من جهاز الايفون حتى وصل إلى الإصدار الرابع، ويعد عام ٢٠١١م و٢٠١٢م هو مستقبل الهواتف الذكية حيث تزداد الشاشات حجما والمعالجات سرعة وتعدد تطبيقات ووظائف الشركات المصنعة.^(٢٠)

خصائص الهواتف الذكية:-

قامت الهواتف الذكية بتوجيه ضربة قوية زحزحت الهواتف التقليدية من علي عروشها وأيضا إضافة مهام جديدة للهواتف الذكية كانت متاحة فقط علي أجهزة الحاسب الآلي والحاسبات المحمولة، لذلك وجب علينا معرفة الخصائص والسمات التي عن طريقها نستطيع أن نطلق علي الهاتف لقب هاتف ذكي^(٢١):

١- **نظام التشغيل (Operating System):** -يعد نظام التشغيل من أهم خصائص وسمات الهواتف الذكية المثبتة عليه، وهو عبارة عن مجموعة الأوامر والتعليمات التي تعمل معا لتشغيل وإدارة الهاتف بجميع أجزائه ومكوناته المختلفة من معالج وكاميرا وشاشة وغيرها من الأجزاء الأخرى،^(٢٢) أو هي همزة الوصل بين مكونات الهاتف الصلبة (Hardware) والتطبيقات الخاصة به (Software)، وتكون نظام التشغيل أداة التحكم في الجهاز من حيث الذاكرة والتخزين والأوامر.^(٢٣)

٢- **المعالج (Processor):** - ويعتبر هو العقل المدبر للهاتف الذكي، لأنه يساعد علي تشغيل الهاتف والتطبيقات المختلفة وتلقي كل المعلومات والتصرف علي أساسها،^(٢٤) فهناك معادلة تناسبية بين السرعة أو التردد الخاص بالمعالج وتقاس السرعة أو التردد بالجيجا هرتز وبين سرعة الجهاز وقدرته علي تنفيذ الأوامر والمهام بسرعة.^(٢٥)

٣- **الذاكرة (Memory):** - تعتبر الذاكرة من المكونات الأساسية في الهواتف الذكية والجزء المسئول عن حفظ البيانات والمعلومات، وتنقسم الذاكرة إلي قسمين: القسم الاول ذاكرة داخلية: وهي عبارة عن ذاكرة موجودة بالفعل داخل الهاتف الذكي، وتستخدم لتثبيت وحفظ أنظمة التشغيل والتطبيقات المختلفة^(٢٦)، القسم الثاني ذاكرة خارجية: وهي عبارة عن شريحة إضافية يتم تركيبها في الهاتف الذكي على حسب رغبة المستخدم.^(٢٧)

٤- **الشاشة:** - تعتبر من المكونات الأساسية في الهاتف الذكي وهي التي تتحكم في سعر الهاتف من حيث كبر حجم الشاشة ونوعها^(٢٨)، وتتميز الشاشات في الهواتف الذكية: بدقتها ودرجة وضوحها، وسرعة الاستجابة لحركة أصابع اليد.^(٢٩)

٥- **المتجر:** - لكل هاتف ذكي متجر خاص به يحتوي علي جميع التطبيقات والبرامج التي تكون بعضها مجاني والبعض الآخر مدفوع الأجر.^(٣٠)

٦-التطبيقات:- وهي عبارة عن برامج يتم تصميمها بواسطة الشركات المصنعة للهواتف أو الشركات المتخصصة في صناعة التطبيقات، ويقوم المستخدم بتنزيلها علي هاتفه عبر متاجر شركات الهواتف العالمية بناء علي نوع ونظام التشغيل للهاتف الذكي.

٧-شبكة الإنترنت:- الإنترنت tp/tcp هو عبارة عن مجموعة ضخمة من شبكات الاتصال التي ترتبط مع بعضها البعض أو أجهزة الكمبيوتر التي ترتبط معها عبر الخط الهاتفي.(٣١)

٨-مميزات الاتصال:- هي من التقنيات التي تمكن المستخدمين من الولوج الي شبكة الانترنت وإجراء الاتصالات عالية السرعة وإرسال المعلومات والبيانات المختلفة، وتمنح الهاتف صفة الذكاء لأنها تدعم شبكات الجيل الثالث أو الرابع، بالإضافة إلي دعمها لخدمات الواي فاي وبعض التقنيات مثل تقنية الاتصال المدي القريب أو المعروف بـ NFC وأنظمة الملاحة المعروفة بـ GPS.(٣٢)

مزايا الهواتف الذكية وسلبياتها:-

مزايا الهواتف الذكية:

تمتعت الهواتف الذكية بالكثير من المميزات والتطبيقات التي جعلتها جزءا لا يتجزأ من الحياة(٣٣)، فتميزت الهواتف الذكية بسرعة انتشارها وإنها تجمع بين عدة أجهزة في جهاز واحد وهذه المميزات تزداد يوما بعد يوم(٣٤) فأصبح الهاتف اليوم متطلب ضروري يقوم علي اختصار الوقت وتقريب المسافات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يقدمها، مما جعل من العالم قرية صغيرة(٣٥)، فلم يقتصر عملها علي كونها وسيلة إتصال بل أصبح إستخدامها كجهاز حاسب محمول باليد(٣٦)، فمن مزايا الهواتف الذكية الآتي:

١-مصدقيتها التي أعطتها شعبية كبيرة، فهي الآن ليست مقتصرة علي فئة معينة بل شملت كل الفئات الاجتماعية بلا إستثناء، بما في ذلك الكبار والصغار والأغنياء والفقراء والمتعلمين والأميين.(٣٧)

٢-إستقلاليتها التامة عن الكوابل وتجسيدها فكرة اللاسلكي.(٣٨)

٣-صغر حجمها وسهولة حملها والتنقل بها.(٣٩)

٤-تعدد إستخدامات الهاتف الذكي: إمكانية الاتصال بالأفراد، وكاميرا للتصوير الفوتوغرافي والفيديو، ساعة متنقلة ومنبهة، راديو، بريد صوتي ونصي وصوري، كشاف أو مصباح للإضاءة، مفكرة للمواعيد والملاحظات الهامة، سجل للهواتف المطلوبة والرسائل المتبادلة...إلخ، مما جعلها وسيلة مهمة لتلبية الكثير من الإحتياجات.(٤٠)

٥-لم يعد الهاتف وسيلة للاتصال والتواصل مع الآخرين، بل أصبح الهاتف الذكي بتطبيقاته جهاز يعيش فيه كل فرد حياته الخاصة ومكتبا متنقلا تنجز عبيرة الأعمال، وذاكرة لحفظ أسرار الفرد والمعلومات وتسجيل المواعيد والتذكر بها.(٤١)

سلبيات الهواتف الذكية:-

أحدثت الهواتف الذكية طفرة كبيرة في عالم الاتصالات فهي تساعد الإنسان في كافة مجالات الحياة^(٤٢) وتيسرها وتجعلها أكثر سهولة ويسر،^(٤٣) حيث تعتبر التكنولوجيا وما أنتجت من تقنيات سلاح ذو حدين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فعلي الرغم من كثرة فوائدها التي تقدمها إلا أنها تسبب خطرا علي مستخدميه في نفس الوقت،^(٤٤) وسوء استخدامها يجعل لها آثار سلبية،^(٤٥) فمن سلبيات الهواتف الذكية الآتي:

١- أثرت الهواتف الذكية علي العلاقات الاجتماعية وطرق التواصل مع الأسرة والمحيطين، فقد قام الهاتف علي تقريب البعيد وفي نفس الوقت قام علي إبعاد القريب.^(٤٦)

٢- صغر حجم الشاشة وقلة المعلومات الظاهرة عليه، فعلي الرغم من أنه يعد ميزه له لمرونته وسهولة نقلة واستخدامه.

٣- كثرة أنواع الأجهزة الذكية وتعدد إمكانياتها الفنية وسرعه تطورها، أدي إلي قدم الجهاز الذي بين يدي المستخدم، وارتفاع أسعارها والحاجة المستمرة لشحن البطارية.^(٤٧)

٤- سرعة تعطله بسبب العبث به من قبل الأطفال أو سقوطه.^(٤٨)

٥- متابعة المستخدمين للهواتف الذكية قد تؤدي إلي:

- الإدمان الإلكتروني للهواتف وذلك من خلال وسائل التواصل الإلكتروني كالألعاب والفييس بوك.
- استخدام الهاتف الذكي لساعات طويلة يؤدي إلي إهدار الوقت والابتعاد عن الأنشطة الرياضية كالمشي والسباحة وغيرها.^(٤٩)
- إهمال الجانب الدراسي والتحصيل المعرفي والانشغال بالألعاب الإلكترونية وتصفح مواقع شبكة الانترنت وغيرها.
- تقليص بعض القدرات المعرفية كالتذكير وحل العمليات الحسابية، وذلك نتيجة الاعتماد الكبير علي الهواتف الكية.^(٥٠)
- ٦- ارتفاع نسبة الحوادث أثناء القيادة عند استخدام الهاتف الذكي أربعة أضعاف نسبتها بدون استخدامه.^(٥١)

٢/٢ الثقافة المعلوماتية

ونظرا للتغيرات الكثيرة التي حدثت في هذا العصر، يعتبر مصطلح الثقافة المعلوماتية من المفاهيم الجديدة التي تؤكد على أهمية توعية الأفراد بعصر المعلومات، وإكتسابهم المهارات الضرورية للتعليم الذاتي والمستمر وحل المشكلات وأتخاذ القرارات الصائبة، إلا أن الثقافة المعلوماتية ليست قضية تكنولوجية بل قضية تعليمية، لا تدل فقط على المهارات الضرورية لإيجاد المعلومات وتقييمها وأستخدامها، بل هي طريقة تساعد على انتقاء المعلومات الصحيحة والمناسبة وترك المعلومات غير المناسبة.^(٥٢)

تعريف الثقافة المعلوماتية:

يعتبر مصطلح ثقافة المعلومات واحد من أهم المصطلحات التي يتم تداولها في الانتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات خلال السنوات القليلة الماضية، فتعددت التعريفات عن الثقافة المعلوماتية فهناك مجموعة

تعريفات صادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، بجانب التعريفات التي أعدها الباحثون أنفسهم، فمن هذه التعريفات نذكر الآتي:

- قد عرفت اللجنة الرئاسية للثقافة المعلوماتية (Presidential Committee of Information Literacy) التابعة لجمعية المكتبات الأمريكية (ALA(American Library Association)) في تقريرها النهائي للجنة الرئاسية عام ١٩٨٩م أن الثقافة المعلوماتية هي: إمكانية التعرف علي وقت إحتياج الفرد للمعلومات وتحديد مكانها ثم استخدامها وتقييمها بفاعلية وكفاءة.^(٥٣)

- وعرفت جمعية المكتبات الأمريكية (ALA) American Library Association: المتقنون معلوماتيا بأنهم هم أولئك الأشخاص الذين تعلموا كيف يتعلمون، وذلك لأنهم يعرفون كيفية تنظم المعلومات، وإيجادها واستخدامها بأسلوب تجعل الآخرين يتعلمون منهم.^(٥٤)

- عرف المنتدى القومي (NFIL(National Forum on Information Literacy)) الثقافة المعلوماتية بأنها: " القدرة علي معرفة متي تكون هناك حاجة للمعلومات أو المشكلة التي في متناوله ليكون قادرا علي تمييز وتحديد مكان المعلومات وتقييمها واستخدامها".^(٥٥)

سمات الفرد المثقف معلوماتيا:-

تعتبر الثقافة المعلوماتية أساسا لتعليم مدي الحياة لأنها لازمة وضرورية لكافة التخصصات ومستويات التعليم في كل بيئات التعلم^(٥٦)، فيوجد الكثير من الخصائص التي يمكن أن تصف الفرد بأنه مثقف معلوماتيا، فالفرد المثقف معلوماتيا لديه القدرة علي معرفة متي يحتاج الي المعلومات وتحديد المعلومات المطلوبة وإستخدامها بفاعلية وكفاءة، فأفضل الأفراد في التعلم المعلوماتي هم الذين تعلموا كيف يتعلمون لانهم يعرفون كيف تنظم المعرفة وإيجاد واستخدام المعلومات بالاسلوب الذي يستطيع الاخرين أن يتعلموا منهم، فهم أفراد مستعدون للتعليم مدي الحياة وإيجاد المعلومات الملائمة لأي مهمة يؤدونها، او أي قرار يتخذونه^(٥٧)، وأيضا إمكانية استخدام الحاسب لمعالجة المعلومات^(٥٨)،ويمكن تلخيص سمات الفرد المثقف معلوماتيا فيما يلي:

١- القدرة علي تحديد نوعية وكمية المعلومات المطلوبة، والتحقق من الحاجة إلي المعلومات.^(٥٩)

٢- فهم وإدراك إن المعلومات الصحيحة والدقيقة والكاملة هي الأساس في اتخاذ وصناعة القرار.^(٦٠)

٣- صياغة الأسئلة الصحيحة التي تعتمد علي احتياجات الفرد من المعلومات.^(٦١)

٤- معرفة وتحديد مصادر المعلومات التي يجب البحث فيها.^(٦٢)

٥- الحصول علي مصادر المعلومات بما فيها المخزنة الإلكترونية والوصول إليها بسرعة وبطريقة فعالة وصحيحة.^(٦٣)

٦- تنظيم المعلومات بطريقة صحيحة للإستفادة منها لإنجاز المهام المطلوبة^(٦٤)

٧-تقيماً وتقويم المعلومات التي تم الحصول عليها.^(٦٥)

٨- الامام بالقضايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة باستخدام المعلومات والحصول علي المعلومات واستخدامها بأسلوب أخلاقي وقانوني.^(٦٦)

مهارات الثقافة المعلوماتية:-

يمكن توضيح مهارات الثقافة المعلوماتية بأنها عبارة عن مجموعة من القدرات والكفاءات الإدراكية المطلوبة لتحقيق الثقافة المعلوماتية للفرد،^(٦٧) والتي تتمثل في القدرة علي فهم حاجة الفرد المعلوماتية والتعبير عنها بدقة ووضوح، وإمكانية التعامل مع التقنيات المعلوماتية من تجهيزات وبرمجيات بالإضافة الي إمكانية تنظيم المعلومات واستخدامها بأسلوب أخلاقي،^(٦٨) والتي تشمل على حل المشكلات والتفكير الناقد والتعليم الذاتي والمهارات الشخصية والقدرات الاجتماعية والمواقف والقيم، فتعتبر مهارات الثقافة المعلوماتية من أهم الضروريات التي يحتاج اليها الأفراد.^(٦٩)

ومن أهم مهارات الثقافة المعلوماتية ما يلي:-

- إدراك مدي الحاجة إلى المعلومات.
- التميز بين الطرق المختلفة لمواجهة الأحتياج من المعلومات.
- تحديد مكان مصادر المعلومات ومعرفة أنواعها وخصائصها.
- بناء أو تطوير إستراتيجيات بحث متعددة للبحث عن المعلومات المطلوبة واسترجاعها.
- تقييم المعلومات المسترجعة ومقارنتها، وتنظيمها وتطبيقها.^(٧٠)
- معرفة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمعلومات وذلك القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل ونشر المعلومات وأخلاقيات إستخدامها.^(٧١)
- أستخدام المعلومات بأسلوب مبتكر وبفاعلية وكفاءة وذلك لتحقيق الأهداف المحددة وأتخاذ القرارات الصائبة ولحل المشكلات.^(٧٢)

ثالثاً: نتائج الدراسة الميدانية

يعتمد هذا الجزء من الدراسة على تحليل البيانات الواردة في الاستبيان لتحقيق الأهداف وإجابة التساؤلات الواردة في المقدمة المنهجية.

المحور الأول: الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف:

١/١ توزيع عينة الدراسة طبقاً لمتغير النوع:

جدول (١) توزيع عينة الدراسة طبقاً لمتغير النوع

الأجمالي		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات	الخصائص الديموجرافية
		أعضاء هيئة التدريس		الباحثون			
%	العدد	%	العدد	%	العدد		
%٥٥	٢١٤	%٦٠	٨١	%٥٢.٤	١٣٣	ذكر	النوع
%٤٥	١٧٥	%٤٠	٥٤	%٤٧.٦	١٢١	أنثى	
%١٠٠	٣٨٩	%١٠٠	١٣٥	%١٠٠	٢٥٤	الإجمالي	
%٣٥.٢	١٣٧	%٠	—	%٥٣.٩	١٣٧	ماجستير	الحالة التعليمية
%٦٤.٨	٢٥٢	%١٠٠	١٣٥	%٤٦.١	١١٧	دكتوراه	
%١٠٠	٣٨٩	%١٠٠	١٣٥	%١٠٠	٢٥٤	الإجمالي	
%٢٤.٧	٩٦	—	—	%٢٤.٧	٩٦	باحث من الخارج	المسمى الوظيفي
%٢٢.٦	٨٨	—	—	%٢٢.٦	٨٨	معيد	
%١٨	٧٠	—	—	%١٨	٧٠	مدرس مساعد	
%١٧.٧	٦٩	%١٧.٧	٦٩	—	—	مدرس	
%٧.٥	٢٩	%٧.٥	٢٩	—	—	أستاذ مساعد	
%٩.٥	٣٧	%٩.٥	٣٧	—	—	أستاذ	

* إجابة السؤال رقم (٢/١)، (١،٣)، (١،٤) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

توزيع عينة الدراسة طبقاً لمتغير النوع وجود تفوق ملحوظ في أعداد الذكور عن الإناث عينة الدراسة، ف جاء عدد الذكور ٢١٤ بنسبة %٥٥ مقارنة بعدد الإناث الذي جاء عددهم ١٧٥ بنسبة %٤٥، ففي عينة الباحثون وجد تفوق ملحوظ في أعداد الباحثين الذكور عن الباحثين الإناث، ف جاء عدد الذكور ١٣٣ بنسبة %٥٢.٤ مقارنة بعدد الإناث الذي جاء عددهم ١٢١ بنسبة %٤٧.٦، ووجد في عينة أعضاء هيئة التدريس تفوق ملحوظ في أعداد الذكور عن الإناث، ف جاء عدد الذكور ٨١ بنسبة %٦٠ مقارنة بعدد الإناث الذي جاء عددهم ٥٤ بنسبة %٤٠.

وعند توزيع عينة الدراسة طبقا لمتغير الحالة التعليمية الحالية قد مثلت عينة الباحثين ٢٥٤ بنسبة ٦٥.٣% من إجمالي عينة الدراسة، فمنهم ٣٥.٢% ماجستير، و ٣٠.١% دكتوراة، بينما جاءت عينة أعضاء هيئة التدريس بعدد ١٣٥ بنسبة ٣٤.٧% من إجمالي العينة المختارة.

وعند توزيع عينة الدراسة طبقا لمتغير المسمى الوظيفي قد مثلت عينة الباحثين بعدد ٢٥٤ بنسبة ٦٥.٣% من إجمالي عينة الدراسة، فمنهم ٢٤.٧% باحث من الخارج، و ٢٢.٦% معيد، و ١٨% مدرس مساعد، بينما جاءت عينة أعضاء هيئة التدريس بعدد ١٣٥ بنسبة ٣٤.٧% من إجمالي العينة المختارة، فمنهم ١٧.٧% مدرس، و ٧.٥% أستاذ مساعد، و ٩.٥% أستاذ.

المحور الثاني: استخدامات الهواتف الذكية:-

١/٢ إمتلاك الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف هاتفا ذكيا:

بسؤال عينة الدراسة من الباحثين واعضاء هيئة التدريس بمجتمع جامعة بني سويف إذا كانوا يمتلكون هواتف ذكية أم لا جاءت إجاباتهم بالإيجاب (نعم) وهذه النتيجة كانت متوقعة كون الهواتف الذكية من أكثر الأمور جذبا للناس وخصوصا الباحثون وأعضاء هيئة التدريس، وقد تبين لنا أن الهاتف الذكي انتشر بسرعة كبيرة جدا في مجتمعنا حيث أخترق هذا الجهاز جميع فئات المجتمع عموما في مدة قصيرة وترجع هذه التوقعات لكون الهواتف الذكية أصبحت من أهم الأشياء التي تجذب المستفيدين إليها وخصوصا بعد أنتشار التطبيقات الذكية، وذلك يدل علي شغف الباحثون وأعضاء هيئة التدريس باستخدامها مما يؤكد علي زيادة مسئولية السعي وراء الإفادة منها في توصيل المعلومات الصحيحة، حيث أفادت نسبة ١٠٠% بإمتلاكهم هواتف ذكية.

٢/٢ معدل استخدام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف للهاتف الذكي يوميا للبحث عن المعلومات:

جدول (٢) ما معدل استخدامك الهاتف الذكي يوميا للبحث عن المعلومات

الرتبة	الإجمالي (ن= ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
			أعضاء هيئة التدريس (ن=١٣٥)		الباحثين (ن= ٢٥٤)		
	%	ك	%	ك	%	ك	
٤	%١٦.٢	٦٣	%٢٠.٧	٢٨	%١٣.٨	٣٥	أقل من ساعة
١	%٤٢	١٦٣	%٤٩.٦	٦٧	%٣٧.٨	٩٦	من ٣-١ ساعات
٢	%٢٤.٤	٩٥	%١٤.٨	٢٠	%٢٩.٥	٧٥	من ٦-٤ ساعات
٣	%١٧.٥	٦٨	%١٤.٨	٢٠	%١٨.٩	٤٨	أكثر من ذلك

* إجابة السؤال رقم (٣) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

معدل استخدام الهاتف الذكي يوميا للبحث عن المعلومات بمعدل ٣-١ ساعات جاءت فى المرتبة الأولى بنسبة ٤٢%، ويليهما فى المرتبة الثانية من ٦-٤ ساعات فجاءت بنسبة ٢٤.٤%، ثم فى المرتبة الثالثة جاءت أكثر من ذلك بنسبة ١٧.٥%، وأخيرا جاءت فى المرتبة الرابعة أقل من ساعة بنسبة ١٦.٢%، كما يتضح أيضا اتفاق كلا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف فى استخدام الهاتف الذكي بمعدل ٣-١ ساعات يوميا للبحث عن المعلومات على الرغم من وجود تباين فى المرحلة التعليمية والوظيفية، وهذا يحملنا مسئولية السعى للاستفادة من المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الهواتف الذكية استفادة أكثر جدية والاستفادة منه فى توصيل المعلومات الصحيحة.

جدول (٣) دلالة الفروق بين الباحثون وأعضاء هيئة التدريس فى معدل استخدام الهاتف الذكي يوميا للبحث عن المعلومات باستخدام اختبار

T-test (ت)

مستوي الدلالة		قيمة T	أعضاء هيئة التدريس			الباحثين			بدائل الاستجابات
			٢٤	٢م	ن	١٤	١م	ن	
غير داله	٠.٠٨	١.٧٧	٠.٤١	٠.٢٠٧	١٣٥	٠.٣٥	٠.١٣٧	٢٥٤	أقل من ساعة
دالة *	٠.٠٢	٢.٢٦	٠.٥٠	٠.٤٩٦	١٣٥	٠.٤٨	٠.٣٧٨	٢٥٤	من ٣-١ ساعات
دالة *	٠.٠٠١	٣.٢٥	٠.٣٥٦	٠.١٤٨	١٣٥	٠.٤٥٧	٠.٢٩٥	٢٥٤	من ٦-٤ ساعات
غير دالة	٠.٣١	١.٠١	٠.٣٥٦	٠.١٤٨	١٣٥	٠.٣٩٢	٠.١٨٩	٢٥٤	أكثر من ذلك

(*الدالة ≥ ٠.٠٥)

(ع=الإنحراف المعياري)

(م=المتوسط الحسابي)

(ن=عدد العينة)

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة (الباحثين وأعضاء هيئة التدريس) حول معدل استخدام الهاتف الذكي يوميا، حيث جاءت قيمة (ت) دالة من ١-٣ ساعات وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس، وبينما جاءت قيمة (ت) دالة من ٤-٦ ساعات وذلك لصالح الباحثين.

٣/٢ الأسباب التي تدفع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لإقتناء هاتف ذكي:

جدول (٤) ما الأسباب التي دفعتك لإقتناء هاتف ذكي

الرتبة	الإجمالي (ن = ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
			أعضاء هيئة التدريس (ن = ١٣٥)		الباحثين (ن = ٢٥٤)		
	%	ك	%	ك	%	ك	
١	%٨٧.٤	٣٤٠	%٨٧.٤	١١٨	%٨٧.٤	٢٢٢	التواصل مع الغير
٥	%٤١.٤	١٦١	%٣٢.٦	٤٤	%٤٦.١	١١٧	لتحميل الكتب والفيديوهات والصور
٧	%١٤.٧	٥٧	%١٦.٣	٢٢	%١٣.٨	٣٥	الوجهة الإجتماعية
٢	%٦٩.٧	٢٧١	%٧٥.٦	١٠٢	%٦٦.٥	١٦٩	التصفح والإطلاع
٣	%٦٠.٤	٢٣٥	%٦٢.٢	٨٤	%٥٩.٤	١٥١	المشاركة وتبادل الرسائل
٤	%٥١.٢	١٩٩	%٥٥.٢	٧٤	%٤٩.٢	١٢٥	البحث والتعلم
٦	%٣٣	١٢٨	%٢٢.٢	٣٠	%٣٨.٦	٩٨	التسلية والترفيه

* إجابة السؤال رقم (٤) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقا حول سبب اقتناء الهاتف الذكي بين أفراد عينة الدراسة على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية فنجد أن كل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء يرون أن السبب وراء اقتناء الهاتف الذكي يكون بشكل أكثر في التواصل مع الغير مثل وسائل الاتصال التقليدية فقد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة %٨٧.٤، ويليهما في المرتبة الثانية التصفح والإطلاع بنسبة %٦٩.٧، ثم في المرتبة الثالثة المشاركة وتبادل الرسائل بنسبة %٦٠.٤، ثم في المرتبة الرابعة البحث والتعلم بنسبة %٥١.٢، ثم في المرتبة الخامسة تحميل الكتب والفيديوهات والصور بنسبة %٤١.٤، ثم في المرتبة السادسة التسلية والترفيه بنسبة %٣٣، وأخيرا في المرتبة السابعة الوجهة الإجتماعية بنسبة %١٤.٧.

جدول (٥) دلالة الفروق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الأسباب التي تدفعهم لإقتناء هاتف ذكي باستخدام اختبار (ت) T-test

مستوي الدلالة	قيمة T	أعضاء هيئة التدريس			الباحثين			بدائل الاستجابات	
		٢٤	٢م	ن	١٤	١م	ن		
غير دالة	٠.٩٩٩	٠.٠٠٢	٠.٣٣٣	٠.٨٧٤	١٣٥	٠.٣٣٢	٠.٨٧٤	٢٥٤	التواصل مع الغير
دالة *	٠.٠١٠	٢.٥٨٣	٠.٤٧٠	٠.٣٢٥	١٣٥	٠.٤٩٩	٠.٤٦٠	٢٥٤	لتحميل الكتب والفيديوهات والصور
غير دالة	٠.٥٠٥	٠.٦٦٧	٠.٣٧٠	٠.١٦٣	١٣٥	٠.٣٤٠	٠.١٣٧	٢٥٤	الوجهة الإجتماعية
غير دالة	٠.٠٦٦	١.٨٤٦	٠.٤٣١	٠.٧٥٦	١٣٥	٠.٤٧٣	٠.٦٦٥	٢٥٤	التصفح والإطلاع
غير دالة	٠.٥٩٦	٠.٥٣١	٠.٤٨٧	٠.٦٢٢	١٣٥	٠.٤٩٢	٠.٥٩٥	٢٥٤	المشاركة وتبادل الرسائل
غير دالة	٠.٢٦١	١.١٢٥	٠.٤٩٩	٠.٥٥٢	١٣٥	٠.٥٠١	٠.٤٩٢	٢٥٤	البحث والتعلم
دالة *	٠.٠٠١	٣.٣٠٦	٠.٤١٧	٠.٢٢٢	١٣٥	٠.٤٨٨	٠.٣٨٦	٢٥٤	التسلية والترفيه

(*الدالة ≥ ٠.٠٥)

(ن=عدد العينة) (م=المتوسط الحسابي) (ع=الإنحراف المعياري)

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة (الباحثين وأعضاء هيئة التدريس) حول الأسباب التي تدفعهم لإقتناء هاتف ذكي، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند تحميل الكتب والفيديوهات والصور، ودالة عند التسلية والترفيه وذلك لصالح الباحثون.

المحور الثالث: مهارات الثقافة المعلوماتية باستخدام الهواتف الذكية لدي عينة الدراسة:-

١/٣ تحديد طبيعة المعلومات التي تخدم أهداف عينة الدراسة:-

جدول(٦) مدى استطاعة عينة الدراسة من تحديد طبيعة المعلومات التي تخدم أهدافهم

الإجمالي (ن= ٣٨٩)	عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
	أعضاء هيئة التدريس (ن= ١٣٥)		الباحثين (ن= ٢٥٤)		
	ك	%	ك	%	
ك	٣٥٤	%٩٧.٨	١٣٢	%٨٧.٧	كثيرا
ك	٣٤	%٨.٧	٣	%١٢.٣	أحيانا
ك	١	%٠.٣	٠	%٠.٤	قليلا
ك	٣٨٩	%١٠٠	١٣٥	%١٠٠	الإجمالي

* إجابة السؤال رقم (٥) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقا بين أفراد العينة على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية بينهم ويتمثل هذا الاتفاق في استجاباتهم حول استطاعتهم كثيرا أن يحددوا طبيعة المعلومات التي تخدم أهدافهم فقد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة ٩١%، وجاءت في المرتبة الثانية أنهم أحيانا يستطيعون بنسبة ٨.٧%، وأخيرا جاءت في المرتبة الثالثة أنهم يستطيعون قليلا بنسبة ٠.٣%.

١/١/٣ دوافع البحث عن المعلومات لدى الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس:

جدول (٧) دوافع البحث عن المعلومات من وجهة نظر الباحثون وأعضاء هيئة التدريس

الرتبة	الإجمالي (ن= ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
			أعضاء هيئة التدريس (ن= ١٣٥)		الباحثين (ن= ٢٥٤)		
	%	ك	%	ك	%	ك	
١	%٧٠.٤	٢٧٤	%٦٤.٤	٨٧	%٧٣.٦	١٨٧	لأغراض الدراسة
٥	%٤٠.٤	١٥٧	%٤٨.٩	٦٦	%٣٦.٠	٩١	لحل مشكلة علمية أو بحثية
٤	%٤٦.٥	١٨١	%٤٤.٤	٦٠	%٤٧.٦	١٢١	لإعداد بحث أو رسالة علمية
٣	%٦٢.٧	٢٤٤	%٦٩.٦	٩٤	%٥٩.١	١٥٠	لمتابعة أحدث التطورات الجارية في مجال تخصصي
٦	%٣١.٤	١٢٢	%٣٦.٣	٤٩	%٢٨.٧	٧٣	للحوار والنقاش
٢	%٦٤	٢٤٩	%٧٠.٤	٩٥	%٦٠.٦	١٥٤	للإطلاع والثقافة العامة

* إجابة السؤال رقم (١/٥) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقاً حول تخصص الأوزان النسبية لاهتمامات استجابات أفراد عينة الدراسة حول دوافع البحث عن المعلومات فعلى الرغم من وجود تباين في المرحلة التعليمية والوظيفية بين أفراد عينة الدراسة إلا إنهم على حد سواء يرون أن أهم دوافع البحث عن المعلومات تتمثل في البحث لأغراض الدراسة وقد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة ٧٠.٤%، ويليهما في المرتبة الثانية الإطلاع والثقافة العامة بنسبة ٦٤%، ثم في المرتبة الثالثة متابعة أحدث التطورات الجارية في مجال تخصصي بنسبة ٦٢.٧%، ثم في المرتبة الرابعة إعداد بحث أو رسالة علمية بنسبة ٤٦.٥%، وفي المرتبة الخامسة لحل مشكلة علمية أو بحثية بنسبة ٤٠.٤%، وأخيراً في المرتبة السادسة للحوار والنقاش بنسبة ٣١.٤%.

جدول (٨) دلالة الفروق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في دوافع بحثهم عن المعلومات باستخدام اختبار (ت) T-test

مستوي الدلالة	قيمة T	أعضاء هيئة التدريس			الباحثين			بدائل الاستجابات	
		٢ع	٢م	ن	١ع	١م	ن		
غير داله	٠.٠٦٤	١.٨٩٢	٠.٤٨٠	٠.٦٤٤	١٣٥	٠.٤٤١	٠.٧٣٦	٢٥٤	لأغراض الدراسة
دالة *	٠.٠١٣	٢.٤٨٣	٠.٥٠٢	٠.٤٨٩	١٣٥	٠.٤٨١	٠.٣٦٠	٢٥٤	لحل مشكلة علمية أو بحثية
غير دالة	٠.٥٤٩	٠.٦٠٠	٠.٤٩٩	٠.٤٤٤	١٣٥	٠.٥٠٠	٠.٤٧٦	٢٥٤	لإعداد بحث أو رسالة علمية
دالة *	٠.٠٤٠	٢.٠٥٩	٠.٤٦٢	٠.٦٩٦	١٣٥	٠.٤٩٣	٠.٥٩١	٢٥٤	لمتابعة أحدث التطورات الجارية في مجال تخصصي
غير دالة	٠.١٢٧	١.٥٣٠	٠.٤٨٣	٠.٣٦٣	١٣٥	٠.٤٥٣	٠.٢٨٧	٢٥٤	للمحاور والنقاش
غير دالة	٠.٦٣	١.٩٠٩	٠.٤٥٨	٠.٧٠٤	١٣٥	٠.٤٩٠	٠.٦٠٦	٢٥٤	للإطلاع والثقافة العامة

(*الدالة ≥ 0.05)

(ن=عدد العينة) (م=المتوسط الحسابي) (ع=الانحراف المعياري)

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة (الباحثين وأعضاء هيئة التدريس) حول دوافع البحث عن المعلومات، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند حل مشكلة علمية أو بحثية، ودالة عند متابعة أحدث التطورات الجارية في مجال التخصص وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس.

٢/٣ تحديد مصطلحات البحث التي تعبر عن إحتياجات عينة الدراسة:

جدول (٩) تحديد مصطلحات البحث التي تعبر عن إحتياجات عينة الدراسة

الإجمالي (ن = ٣٨٩)	عينة الدراسة				بدائل الاستجابات	
	أعضاء هيئة التدريس (ن = ١٣٥)		الباحثين (ن = ٢٥٤)			
%	ك	%	ك	%	ك	
٧١.٢%	٢٧٧	٨٩.٦%	١٢١	٦١.٤%	١٥٦	كثيرا
٢٨.٣%	١١٠	١٠.٤%	١٤	٣٧.٨%	٩٦	أحيانا
٠.٥%	٢	٠%	٠	٠.٨%	٢	قليلا
١٠٠%	٣٨٩	١٠٠%	١٣٥	١٠٠%	٢٥٤	الإجمالي

* إجابة السؤال رقم (٦) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقا بين أفراد العينة علي الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية بينهم ويتمثل هذا الاتفاق في استجاباتهم حول تمكنهم كثيرا من تحديد مصطلحات البحث التي تعبر عن إحتياجاتهم فقد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة ٧١.٢%، وجاءت في المرتبة الثانية أنهم أحيانا يتمكنون بنسبة ٢٨.٣%، وأخيرا في المرتبة الثالثة أنهم يتمكنون قليلا بنسبة ٠.٥%.

٣/٣ الوصول الي المعلومات المطلوبة بكفاءة وفاعلية:

جدول (١٠) مدى تمكن عينة الدراسة من الوصول إلي المعلومات المطلوبة بكفاءة وفاعلية

الإجمالي (ن=٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
		أعضاء هيئة التدريس (ن=١٣٥)		الباحثين (ن=٢٥٤)		
%	ك	%	ك	%	ك	
%٤٦.٥	١٨١	%٥٢.٦	٧١	%٤٣.٣	١١٠	كثيرا
%٥٣.٢	٢٠٧	%٤٧.٤	٦٤	%٥٦.٣	١٤٣	أحيانا
%٠.٣	١	%٠	٠	%٠.٤	١	قليلًا
%١٠٠	٣٨٩	%١٠٠	١٣٥	%١٠٠	٢٥٤	الإجمالي

* إجابة السؤال رقم (٧) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن :

هناك اتفاقا بين أفراد العينة على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية بينهم ويتمثل هذا الاتفاق في استجاباتهم حول تمكنهم أحيانا من الوصول الي المعلومات المطلوبة بكفاءة وفاعلية التي قد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة %٥٣.٢، وجاءت في المرتبة الثانية انهم يتمكنون كثيرا بنسبة %٤٦.٥، وأخيرا في المرتبة الثالثة أنهم يتمكنون قليلا بنسبة %٠.٣.

١/٣/٣ طرق البحث عن المعلومات لدي الباحثون وأعضاء هيئة التدريس:

جدول (١١) طرق البحث عن المعلومات التي تستخدمها الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وفق الاهمية من وجهة نظرهم

عينة الدراسة						بدائل الاستجابات
أعضاء هيئة التدريس (ن=١٣٥)			الباحثين (ن=٢٥٤)			
الترتيب	%	ك	الترتيب ب	%	ك	
١	%٣١.٦	٨٢	١	%٢٨.٢	١٥٠	البحث في الانترنت بصفة عامة من خلال محركات البحث جوجل وياهو
٣	%١٧.٤	٤٥	٤	%٢٠	١٠٦	فهارس المكتبات الالكترونية
٤	%١٦.٦	٤٣	٣	%١٢.٨	٦٨	الاتصال بالمتخصصين في المجال
٥	%١٤.٧	٣٨	٥	%١٨	٩٦	المكتبات التقليدية
٢	%١٩.٧	٥١	٢	%٢١	١١١	البحث في قواعد البيانات

* إجابة السؤال رقم (١/٧) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن :

هناك اتفاقا بين أفراد عينة الدراسة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس حول احتلال المرتبة الأولى للبحث في الانترنت بصفة عامة من خلال محركات البحث مثل جوجل وياهو، على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية، ويعقبها في المرتبة الثانية البحث في قواعد البيانات، واختلفوا في المرتبة الثالثة والرابعة فالنسبة لاعضاء هيئة التدريس جاءت فهارس المكتبات الالكترونية في المرتبة الثالثة ثم الاتصال بالمتخصصين في المجال جاءت في المرتبة الرابعة، وبالنسبة للباحثين جاءت في المرتبة الثالثة الاتصال بالمتخصصين في المجال وفي المرتبة الرابعة فهارس المكتبات الالكترونية، بينما أتفقت عينة الدراسة أيضا في المرتبة الخامسة على آخر طريقة يلجوا فيها للبحث عن المعلومات وهي المكتبات التقليدية.

٤/٣ تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها:-

جدول (١٢) مدى تقييم عينة الدراسة للمعلومات التي يحصلون عليها وتقومها

الإجمالي (ن= ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
		أعضاء هيئة التدريس (ن= ١٣٥)		الباحثين (ن= ٢٥٤)		
%	ك	%	ك	%	ك	
٣٤.٧%	١٣٥	٤٤.٤%	٦٠	٢٩.٥%	٧٥	كثيرا
٤٨.٣%	١٨٨	٤٩.٦%	٦٧	٤٧.٦%	١٢١	أحيانا
١٧%	٦٦	٥.٩%	٨	٢٢.٨%	٥٨	قليلا
١٠٠%	٣٨٩	١٠٠%	١٣٥	١٠٠%	٢٥٤	الإجمالي

* إجابة السؤال رقم (٨) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقا بين أفراد العينة على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية بينهم ويتمثل هذا الاتفاق في استجاباتهم حول تقييمهم أحيانا للمعلومات التي يحصلون عليها وتقومها التي قد جاءت في المرتبة الأولى ٤٨.٣%، وجاءت في المرتبة الثانية انهم كثيرا يقيمون بنسبة ٣٤.٧% ، وأخيرا جاءت في المرتبة الثالثة انهم قليلا ما يقيمون بنسبة ١٧%.

٥/٣ تحقيق المعلومات الهدف المرجو منها:-

جدول (١٣) مدى تحقيق المعلومات التي يحصل عليها عينة الدراسة الهدف المرجو منها

الإجمالي (ن= ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
		أعضاء هيئة التدريس(ن= ١٣٥)		الباحثين (ن= ٢٥٤)		
%	ك	%	ك	%	ك	
٤٩.٤%	١٩٢	٣٣.٣%	٤٥	٥٧.٩%	١٤٧	كثيرا
٤٨.٦%	١٨٩	٦٥.٩%	٨٩	٣٩.٤%	١٠٠	أحيانا

قليلًا	٧	%٢.٨	١	%٠.٧	٨	%٢.١
الإجمالي	٢٥٤	%١٠٠	١٣٥	%١٠٠	٣٨٩	%١٠٠

* إجابة السؤال رقم (٩) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقًا بين أفراد العينة على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية بينهم ويتمثل هذا الاتفاق في استجاباتهم حول تحقق المعلومات التي يحصلون عليها كثيرا الهدف المرجو منها فقد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة %٤٩.٤، و جاءت في المرتبة الثانية أحيانا ما تحقق المعلومات بنسبة %٤٨.٦، وأخيرا في المرتبة الثالثة قليلا ما تحقق المعلومات بنسبة %٢.١.

٦/٣ القضايا المرتبطة باستخدام المعلومات وإتاحتها:-

جدول (١٤) مدى امتلاك عينة الدراسة خلفية عن القضايا المرتبطة باستخدام المعلومات وإتاحتها بطريقة أخلاقية وقانونية

بدائل الاستجابات	عينة الدراسة					
	الباحثين (ن = ٢٥٤)			أعضاء هيئة التدريس (ن = ١٣٥)		
	ك	%	ك	%	ك	%
كثيرا	٧٩	%٣١.١	٧٦	%٥٦.٣	١٥٥	%٤٠
أحيانا	٦٠	%٢٣.٦	١٦	%١١.٩	٧٦	%١٩.٥
قليلا	١١٥	%٤٥.٣	٤٣	%٣١.٩	١٥٨	%٤٠.٦
الإجمالي	٢٥٤	%١٠٠	١٣٥	%١٠٠	٣٨٩	%١٠٠

* إجابة السؤال رقم (١٠) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقًا بين أفراد العينة على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية بينهم ويتمثل هذا الاتفاق في استجاباتهم حول إنهم يمتلكون قليلا خلفية عن القضايا المرتبطة باستخدام المعلومات وإتاحتها بطريقة أخلاقية وقانونية التي قد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة %٤٠.٦، وجاءت في المرتبة الثانية إنهم يمتلكون كثيرا بنسبة %٤٠، وأخيرا جاءت في المرتبة الثالثة إنهم يمتلكون أحيانا بنسبة %١٩.٥.

جدول (١٥) دلالة الفروق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس نحو استخدام الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية باستخدام

أختبار (ت) T-test

مستوي الدلالة	قيمة T	أعضاء هيئة التدريس			الباحثين			بدائل الاستجابات	
		٢ع	٢م	ن	١ع	١م	ن		
* دالة	٠.٠٠٠١	٣.٣٦٨	٠.١٤٨	١.٩٧٨	١٣٥	٠.٣٢٩	١.٨٧٨	٢٥٤	تحديد طبيعة المعلومات التي تخدم أهداف عينة الدراسة
* دالة	٠.٠٠٠٠	٦.٠٩٧	٠.٣٠٦	١.٨٩٦	١٣٥	٠.٥٠٥	١.٦٠٦	٢٥٤	تحديد مصطلحات البحث التي تعبر عن إحتياجات عينة الدراسة

الوصول الي المعلومات المطلوبة بكفاءة وفاعلية	٢٥٤	١.٤٢٩	٠.٥٠٤	١٣٥	١.٥٢٦	٠.٥٠١	١.٨٠٧	٠.٠٧٢	غير دالة
تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها	٢٥٤	١.٠٦٧	٠.٧٢٢	١٣٥	١.٣٨٥	٠.٥٩٨	٤.٣٨٣	٠.٠٠٠	* دالة
تحقيق المعلومات الهدف المرجو منها	٢٥٤	١.٥٥١	٠.٥٥١	١٣٥	١.٣٢٦	٠.٤٨٦	٣.٩٩٤	٠.٠٠٠	* دالة
القضايا المرتبطة بإستخدام المعلومات وإتاحتها	٢٥٤	٠.٨٥٨	٠.٨٦٤	١٣٥	١.٢٤٤	٠.٩٠٩	٤.١١٩	٠.٠٠٠	* دالة

(*الدالة ≥ 0.05)

(ن=عدد العينة) (م=المتوسط الحسابي) (ع=الإنحراف المعياري)

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة (الباحثين وأعضاء هيئة التدريس) حول إستخدام الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند تحديد طبيعة المعلومات التي تخدم أهداف عينة الدراسة، ودالة عند تحديد مصطلحات الباحث التي تعبر عن إحتياجات عينة الدراسة، ودالة عند تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها، ودالة عند القضايا المرتبطة بإستخدام المعلومات وإتاحتها وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس، بينما جاءت دالة عند تحقيق المعلومات الهدف المرجو منها وذلك لصالح الباحثين.

٧/٣ تساعد الهواتف الذكية في خدمة الأحتياجات المعلوماتية:-

جدول (١٦) تساعد الهواتف الذكية عينة الدراسة في خدمة إحتياجاتهم المعلوماتية

عينة الدراسة						دائل الاستجابات
أعضاء هيئة التدريس (ن=١٣٥)			الباحثين (ن=٢٥٤)			
الترتيب	%	ك	الترتيب	%	ك	
٩	١٦.٥%	٤٢	٨	١٤.١%	٥٩	نشر المعلومات
٣	٩.٤%	٢٤	٧	١٢%	٥٠	تبادل المعلومات
٨	٩%	٢٣	٤	١٠.٣%	٤٣	تقييم المعلومات المحصل عليها
٤	١٣%	٣٣	٣	٩.٨%	٤١	حفظ وتخزين البيانات والمعلومات
٥	٨.٦%	٢٢	١	٩.٥%	٤٠	الوصول إلى قواعد البيانات والمجلات والكتب
٦	١٢.٥%	٣٢	٥	١١%	٤٦	تحديث المعلومات
٧	٩.٨%	٢٥	٩	٨.٤%	٣٥	تطوير تقنيات البحث
٢	١١%	٢٨	٦	١١.٢%	٤٧	حل المشكلات العلمية
١	١٠.٢%	٢٦	٢	١٣.٨%	٥٨	متابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصك

* إجابة السؤال رقم (١١) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اختلاف في الإحتياجات المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية بين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس نتيجة اختلافهم في المرحلة العلمية والوظيفية، فقد كان الإحتياج المعلوماتي الأول للباحثين وهو الوصول الي قواعد البيانات والمجلات والكتب وذلك متوافق مع طبيعتهم لانهم مازالو في مرحلة التعليم والدراسة والبحث وهذا علي عكس أعضاء

هيئة التدريس الذي كان الاحتياج الاول متابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصك وذلك يتوافق مع طبيعتهم لانهم في حاجة الى معرفة ما هو جديد في مجال تخصصهم لأعمل أبحاث الترقى وأن يكونوا على دراية بكل ما جديد في مجال تخصصهم، وهذا يدل علي سهولة استخدام الهاتف الذكي لدى عينة الدراسة وتوفيرة للوقت، فكلما قلت درجة ترتيب الاحتياجات المعلوماتية لدى عينة الدراسة كلما قلت أو انعدمت استخدامها بواسطة الهواتف الذكية.

٨/٣ التطبيقات التي يستخدمها الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في هواتفهم الذكية:

جدول (١٧) التطبيقات التي يستخدمها عينة الدراسة في هواتفهم الذكية

الرتبة	الإجمالي (ن = ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
			أعضاء هيئة التدريس (ن = ١٣٥)		الباحثين (ن = ٢٥٤)		
	%	ك	%	ك	%	ك	
١	٩١.٨%	٣٥٧	٨٩.٦%	١٢١	٩٢.٩%	٢٣٦	تطبيقات التواصل الإجتماعي والدردشة
٣	٤٣.٢%	١٦٨	٤٨.١%	٦٥	٤٠.٦%	١٠٣	تطبيقات قواميس اللغة
٢	٥٣.٥%	٢٠٨	٦٠.٧%	٨٢	٤٩.٦%	١٢٦	تطبيقات الترجمة
٤	٣٣.٤%	١٣٠	٣٨.٥%	٥٢	٣٠.٧%	٧٨	تطبيقات الموسوعات
٦	٠.٠%	٠	٠.٠%	٠	٠.٠%	٠	تطبيق خاص بجامعةك أو كليتك
٥	٣٠.٣%	١١٨	١٦.٣%	٢٢	٣٧.٨%	٩٦	تطبيقات الألعاب

* إجابة السؤال رقم (١٢) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

هناك اتفاقا حول التطبيقات التي يستخدمها أفراد عينة الدراسة على هواتفهم الذكية على الرغم من وجود تباين في المرحلة العلمية والوظيفية، فقد جاءت المرتبة الأولى وبنسبة عالية جدا تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة كونها من أكثر الأمور جذبا وخصوصا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس خلال هذه الفترة بنسبة ٩١.٨%، يليها في المرتبة الثانية تطبيقات الترجمة بنسبة ٥٣.٥%، ثم في المرتبة الثالثة تطبيقات قواميس اللغة بنسبة ٤٣.٢%، ثم في المرتبة الرابعة تطبيقات الموسوعات بنسبة ٣٣.٤%، ثم في المرتبة الخامسة تطبيقات الالعاب بنسبة ٣٠.٣%، وأخيرا في المرتبة السادسة تطبيق خاص بجامعةك أو كليتك بنسبة ٠.٠%.

جدول (١٨) دلالة الفروق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس نحو استخدام تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام اختبار (ت) T-test

مستوي الدلالة	قيمة T	أعضاء هيئة التدريس			الباحثون			بدائل الاستجابات	
		٢ع	٢م	ن	١ع	١م	ن		
غير دالة	٠.٢٦٣	١.١٢١	٠.٣٠٦	٠.٨٩٦	١٣٥	٠.٢٥٧	٠.٩٢٩	٢٥٤	تطبيقات التواصل الإجتماعي والدردشة
غير دالة	٠.١٥١	١.٤٤٠	٠.٥٠٢	٠.٤٨٢	١٣٥	٠.٤٩٢	٠.٤٠٦	٢٥٤	تطبيقات قواميس اللغة
دالة *	٠.٠٣٦	٢.١٠٢	٠.٤٩٠	٠.٦٠٧	١٣٥	٠.٥٠١	٠.٤٩٦	٢٥٤	تطبيقات الترجمة
غير دالة	٠.١٢١	١.٥٥٥	٠.٤٨٩	٠.٣٨٥	١٣٥	٠.٤٦٢	٠.٣٠٧	٢٥٤	تطبيقات الموسوعات
غير دالة	٠	٠	٠	٠	١٣٥	٠	٠	٢٥٤	تطبيق خاص بجامعةك أو كليتك

تطبيقات الألعاب	٢٥٤	٠.٣٧٨	٠.٤٨٦	١٣٥	٠.١٦٣	٠.٣٧١	٤.٤٩٢	٠.٠٠٠	* دالة
-----------------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

(*الدالة ≥ 0.05)

(ن=عدد العينة) (م=المتوسط الحسابي) (ع=الإنحراف المعياري)

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة (الباحثين وأعضاء هيئة التدريس) حول التطبيقات التي يستخدمونها في هواتفهم الذكية، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند تطبيقات الترجمة وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس، بينما جاءت دالة عند تطبيقات الألعاب وذلك لصالح الباحثين.

المحور الرابع: صعوبات ومعوقات استخدام الهواتف الذكية:

١/٤ الصعوبات التي تواجه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس عند استخدام الهاتف الذكي:

جدول(١٩) الصعوبات التي قد تواجه عينة الدراسة عند استخدام الهاتف الذكي

الرتبة	الإجمالي (ن= ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
			أعضاء هيئة التدريس (ن= ١٣٥)		الباحثين (ن= ٢٥٤)		
	%	ك	%	ك	%	ك	
٥	٢٩.٣%	١١٤	٢٨.٩%	٣٩	٢٩.٥%	٧٥	صعوبات متصلة بتشغيل وإستخدام الهاتف الذكي وتطبيقاته
١	٦٩.٢%	٢٦٩	٧٣.٣%	٩٩	٦٦.٩%	١٧٠	بطء عملية الاتصال بالانترنت أو إنقطاعه
٦	٢٥%	٩٧	٢١.٥%	٢٩	٢٦.٨%	٦٨	عدم المعرفة بكيفية البحث عبر الهاتف الذكي والمواقع التي يمكن البحث فيها
٧	٢٠%	٧٧	٢٠.٧%	٢٨	١٩.٣%	٤٩	عدم توافر تطبيقات على الهاتف الذكي
٢	٥٦.٥%	٢٢٠	٥٨.٥%	٧٩	٥٥.٥%	١٤١	صغر سعة الهاتف وعدم القدرة على تخزين كم كبير من الكتب والمقالات والرسائل وغيرها
٣	٤٨%	١٨٦	٥٤.٨%	٧٤	٤٤.١%	١١٢	ضعف البنية الأساسية للشبكة في منطقتي
٤	٣٠.٣%	١١٨	٣٦.٣%	٤٩	٢٧.٢%	٦٩	ارتفاع تكلفة الإتصال

* إجابة السؤال رقم (١٣) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

على الرغم من وجود أختلاف في المرحلة العلمية والوظيفية لعينة الدراسة إلا أن هناك اتفاق على نفس الصعوبات التي يواجهها كل أفراد العينة، وأن أكثر الصعوبات التي تواجه عينة الدراسة عند استخدام الهاتف الذكي كانت بطء عملية الاتصال بالانترنت أو إنقطاعه فقد جاءت في المرتبة الاولى بنسبة ٦٩.٢%، يليها في المرتبة الثانية صغر سعة الهاتف وعدم القدرة على تخزين كم كبير من الكتب والمقالات والرسائل وغيرها بنسبة ٥٦.٥%، ثم في المرتبة الثالثة ضعف البنية الأساسية في منطقتي بنسبة ٤٨%، ثم في المرتبة الرابعة ارتفاع تكلفة الاتصال بنسبة ٣٠.٣%، ثم في

المرتبة الخامسة صعوبات متصلة بتشغيل وإستخدام الهاتف الذكي وتطبيقاته بنسبة ٢٩.٣%، ثم فى المرتبة السادسة عدم المعرفة بكيفية البحث عبر الهاتف الذكى والمواقع التى يمكن البحث فيها بنسبة ٢٥%، وأخيرا فى المرتبة السابعة عدم توافر تطبيقات على الهاتف الذكى بنسبة ٢٠%.

جدول (٢٠) دلالة الفروق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس نحو الصعوبات التى تواجههم عند استخدام الهاتف الذكى

بإستخدام أختبار (ت) T-test

مستوي الدلالة	قيمة T	أعضاء هيئة التدريس			الباحثين			بدائل الاستجابات	
		٢ع	٢م	ن	١ع	١م	ن		
غير دالة	٠.٨٩٦	٠.١٣١	٠.٤٥٥	٠.٢٨٩	١٣٥	٠.٤٥٧	٠.٢٩٥	٢٥٤	صعوبات متصلة بتشغيل وإستخدام الهاتف الذكى وتطبيقاته
غير دالة	٠.١٩٤	١.٣٠١	٠.٤٤٤	٠.٧٣٣	١٣٥	٠.٤٧١	٠.٦٦٩	٢٥٤	بطء عملية الاتصال بالانترنت أو إنقطاعه
غير دالة	٠.٢٥٢	١.١٤٧	٠.٤١٢	٠.٢١٥	١٣٥	٠.٤٤٤	٠.٢٦٨	٢٥٤	عدم معرفة بكيفية البحث عبر الهاتف الذكى والمواقع التى يمكن البحث فيها
غير دالة	٠.٧٣٤	٠.٣٤١	٠.٤٠٧	٠.٢٠٧	١٣٥	٠.٣٩٥	٠.١٩٣	٢٥٤	عدم توافر تطبيقات على الهاتف الذكى
غير دالة	٠.٥٧٠	٠.٥٦٨	٠.٤٩٥	٠.٥٨٥	١٣٥	٠.٤٩٨	٠.٥٥٥	٢٥٤	صغر سعة الهاتف وعدم القدرة على تخزين كم كبير من الكتب والمقالات والرسائل وغيرها
دالة *	٠.٠٤٤	٢.٠٢٠	٠.٤٩٩	٠.٥٤٨	١٣٥	٠.٤٩٧	٠.٤٤١	٢٥٤	ضعف البنية الأساسية للشبكة فى منطقتي
غير دالة	٠.٢٦٢	١.٨٦٨	٠.٤٨٣	٠.٣٦٣	١٣٥	٠.٤٤٦	٠.٢٧١	٢٥٤	ارتفاع تكلفة الإتصال

(*الدالة ≥ 0.05)

(ن=عدد العينة) (م=المتوسط الحسابي) (ع=الانحراف المعياري)

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة (الباحثين وأعضاء هيئة التدريس) حول الصعوبات التى تواجههم عند استخدام الهاتف الذكى، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند ضعف البنية الأساسية للشبكة فى منطقتي وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس.

المحور الخامس: مقترحات عينة الدراسة فى تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية:

١/٥ السبل التى يمكن أن يستخدمها الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية:

جدول (٢١) السبل التي يمكن أن يستخدمها عينة الدراسة في تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية

الرتبة	الإجمالي (ن= ٣٨٩)		عينة الدراسة				بدائل الاستجابات
			أعضاء هيئة التدريس (ن= ١٣٥)		الباحثين (ن= ٢٥٤)		
	%	ك	%	ك	%	ك	
٢	%٦٣.٥	٢٤٧	%٦٥.٩	٨٩	%٦٢.٢	١٥٨	الإرشاد والتوجيه من جانب أعضاء هيئة التدريس المتمرسين
٣	%٥٥	٢١٤	%٥٦.٣	٧٦	%٥٤.٣	١٣٨	مواقع على الإنترنت لخدمة هذا الغرض
٧	%٣٦.٥	١٤٢	%٤٠.٠	٥٤	%٣٤.٦	٨٨	إلقاء محاضرات عامة عن كيفية استخدام الهاتف الذكي لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية
٥	%٤٧	١٨٢	%٤٩.٦	٦٧	%٤٥.٣	١١٥	عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الثقافة المعلوماتية باستخدام الهاتف الذكي
٦	%٣٩	١٥١	%٣٥.٦	٤٨	%٤٠.٦	١٠٣	وضع مقررات معلوماتية عن كيفية استخدام الهواتف الذكية لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا
٤	%٤٨	١٨٦	%٥٠.٤	٦٨	%٤٦.٥	١١٨	التدريب العملي على كيفية استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها
١	%٧٩.٢	٣٠٨	%٧١.٩	٩٧	%٨٣.١	٢١١	توافر التطبيقات على الهواتف الذكية للبحث على المعلومات ومتابعة كل ما يصدر في مجال التخصص

* إجابة السؤال رقم (١٤) في الاستبانة.

يتضح من الجدول السابق أن:

علي الرغم من وجود أختلاف في المرحلة العلمية والوظيفية لعينة الدراسة إلا أن هناك إتفاق على أهم السبل التي تسهم في تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية بالمجتمع الجامعي، وهي توافر التطبيقات على الهواتف الذكية للبحث على المعلومات ومتابعة كل ما يصدر في مجال التخصص فقد جاءت في المرتبة الأولى بنسبة %٧٩.٢، ويليهما في المرتبة الثانية الإرشاد والتوجيه من جانب أعضاء هيئة التدريس المتمرسين بنسبة %٦٣.٥، ثم في المرتبة الثالثة مواقع على الانترنت لخدمة هذا الغرض بنسبة %٥٥، ثم في المرتبة الرابعة التدريب العملي على كيفية استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها بنسبة %٤٨، ثم في المرتبة الخامسة عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الثقافة المعلوماتية باستخدام الهاتف الذكي بنسبة %٤٧، ثم في المرتبة السادسة وضع مقررات معلوماتية عن كيفية استخدام الهواتف الذكية لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بنسبة %٣٩، واخيرا في

المرتبة السابعة إلقاء محاضرات عامة عن كيفية استخدام الهاتف الذكي لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية بنسبة ٣٦.٥%.

جدول (٢٢) دلالة الفروق بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس نحو السبل التي تنمي مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية، باستخدام اختبار (ت) T-test

مستوي الدلالة		قيمة T	أعضاء هيئة التدريس			الباحثين			بدائل الاستجابات
			٢ع	٢م	ن	١ع	١م	ن	
غير داله	٠.٤٦٩	٠.٧٢٤	٠.٤٧٦	٠.٦٥٩	١٣٥	٠.٤٨٦	٠.٦٢٢	٢٥٤	الإرشاد والتوجيه من جانب أعضاء هيئة التدريس المتمرسين
غير داله	٠.٧١٢	٠.٣٧٠	٠.٤٩٧	٠.٥٦٣	١٣٥	٠.٤٩٩	٠.٥٤٣	٢٥٤	مواقع على الإنترنت لخدمة هذا الغرض
غير داله	٠.٢٩٨	١.٠٤٣	٠.٤٩٢	٠.٤٠٠	١٣٥	٠.٤٧٧	٠.٣٤٧	٢٥٤	إلقاء محاضرات عامة عن كيفية استخدام الهاتف الذكي لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية
غير داله	٠.٤١٤	٠.٨١٨	٠.٥٠٢	٠.٤٩٦	١٣٥	٠.٤٩٩	٠.٤٥٣	٢٥٤	عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الثقافة المعلوماتية باستخدام الهاتف الذكي
غير داله	٠.٣٣٧	٠.٩٦١	٠.٤٨٠	٠.٣٥٦	١٣٥	٠.٤٩٢	٠.٤٠٦	٢٥٤	وضع مقررات معلوماتية عن كيفية استخدام الهواتف الذكية لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا
غير داله	٠.٤٦٣	٠.٧٣٤	٠.٥٠٢	٠.٥٠٤	١٣٥	٠.٤٩٩	٠.٤٦٥	٢٥٤	التدريب العملي على كيفية استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها
داله *	٠.٠٠٩	٢.٦١٠	٠.٤٥١	٠.٧١٩	١٣٥	٠.٣٧٦	٠.٨٣١	٢٥٤	توافر التطبيقات على الهواتف الذكية للبحث علي المعلومات ومتابعة كل ما يصدر في مجال التخصص

(*الدالة ≥ 0.05)

(ع=الانحراف المعياري)

(م=المتوسط الحسابي)

(ن=عدد العينة)

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة (الباحثين وأعضاء هيئة التدريس) حول السبل التي تنمي مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية، فقد جاءت قيمة (ت) دالة عند توافر التطبيقات على الهواتف الذكية للبحث علي المعلومات ومتابعة كل ما يصدر في مجال التخصص وذلك لصالح الباحثين.

النتائج والتوصيات:

١- أشارت النتائج أن جميع عينة الدراسة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس يمتلكون هواتف ذكية، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول معدل استخدام الهاتف الذكي يوميا، حيث جاءت قيمة (ت) دالة من ٣-١ ساعات وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس، وبينما جاءت قيمة (ت) دالة من ٤-٦ ساعات وذلك لصالح الباحثين.

٢- ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول الأسباب التي تدفعهم لإقتناء هاتف ذكي، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند تحميل الكتب والفيديوهات والصور، ودالة عند التسلية والترفيه وذلك لصالح الباحثين.

٣- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول دوافع البحث عن المعلومات، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند حل مشكلة علمية أو بحثية، ودالة عند متابعة أحدث التطورات الجارية في مجال التخصص وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس.

٤- ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول استخدام الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند تحديد طبيعة المعلومات التي تخدم أهداف عينة الدراسة، ودالة عند تحديد مصطلحات الباحث التي تعبر عن إحتياجات عينة الدراسة، ودالة عند تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها، ودالة عند القضايا المرتبطة بإستخدام المعلومات وإتاحتها وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس، بينما جاءت دالة عند تحقيق المعلومات الهدف المرجو منها وذلك لصالح الباحثين.

٤- تشير النتائج أن هناك اختلاف في الإحتياجات المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس نتيجة اختلافهم في المرحلة العلمية والوظيفية، فكان الإحتياج المعلوماتي الأول للباحثين وهو الوصول الي قواعد البيانات والمجلات والكتب وهذا علي عكس أعضاء هيئة التدريس الذي كان الإحتياج الاول متابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصك.

٥- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول التطبيقات التي يستخدموها في هواتفهم الذكية، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند تطبيقات الترجمة وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس، بينما جاءت دالة عند تطبيقات الألعاب وذلك لصالح الباحثين.

٦- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول الصعوبات التي تواجههم عند استخدام الهاتف الذكي، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند ضعف البنية الأساسية للشبكة في منطقتي وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس.

٧- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة حول السبل التي تنمي مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية، حيث جاءت قيمة (ت) دالة عند توافر التطبيقات على الهواتف الذكية للبحث علي المعلومات ومتابعة كل ما يصدر في مجال التخصص وذلك لصالح الباحثين.

توصيات الدراسة:-

بناء على ما توصلت إليه الباحثة من نتائج حول الهواتف الذكية وتأثيرها في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى مجتمع جامعة بني سويف، فقد إستخلصت الباحثة التوصيات الآتية:-

١- العمل على كل ما يعزز الهاتف الذكي في الحصول على المعلومات وتنمية الثقافة المعلوماتية لدى مجتمع الجامعة.

٢- إقامة ورش عمل وندوات علمية للبحث في كيفية تعزيز استخدام تطبيقات التواصل الإجتماعي في الهاتف الذكي في الحصول على المعلومات، وتوعية مجتمع الجامعة بمعرفة المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة والسلوك المناسب حيالها.

٣- عقد دورات تثقيفية تشارك فيها الجامعات تقوم على تثقيف وإرشاد مجتمع الجامعة علي الإستخدام الإيجابي للهواتف الذكية وتجنب سلبياتها.

الهوامش:-

(١) القائد، أشواق قايد (٢٠١٤) اتجاهات طالبات الملك عبدالعزيز نحو استخدام الهواتف الذكية في اتاحة مصادر المعلومات الالكترونية، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، مج ٢٠، ع ٢، ص ٢٩١-٢٩٢.

(٢) الخثعمي، مسفرة بنت دخيل الله (٢٠١٦) تطبيقات الهواتف الذكية من قبل طالبات كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: دراسة وصفية، المجلة الاردنية في العلوم الاجتماعية، مج ٩، ع ١، ص ٧٥-٧٦.

(٣) مرسي، نادية سعد (٢٠١٦) الوعي المعلوماتي لدي طلبة الدراسات العليا بجامعة طنطا: دراسة ميدانية، المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات- الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات-مصر، مج ٣، ع ١، ص ٢٢٩.

(٤) القايد، أشواق قايد. مرجع سابق. - ص ٢٩٣.

(٥) مركز نظم المعلومات الإدارية (mis) بجامعة بني سويف.

(٦) الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث. بيان بالدراسات العليا عن العام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨. جامعة بني سويف.

(٧) Sarwar, Muhammad (2013) Impact of Smartphone's on Society, European Journal of Scientific Research, Vol. 98, No2,p216 .

* المحكمون هم:- ١- أ.د./ إيناس حسين صادق.

٢- أ.د./ عزة فاروق جوهرى.

٣- أ.م.د./ أحمد إبراهيم شاهين.

٤- أ.م.د./ أمال طة محمد.

- (٨) مني فضل الله السنوسي العبيدي (٢٠١٤) الثقافة المعلوماتية بالمجتمع الجامعي: دراسة ميدانية علي المجتمع جامعة عمر المختار. (أطروحة دكتوراه).-جامعة طنطا. كلية الآداب. قسم الوثائق والمكتبات.- ص٥.
- (٩) أبو جدي، أمجد(٢٠٠٨) الإدمان علي الهاتف النقال وعلاقته بالكشف عن الذات لدي عينة من طلبة الجامعتين الأردنية وعمان الأهلية. المجلة الأردنية في العلوم التربوية.- مج٤. ع٢٤. ص ١٣٧.
- (١٠) Lin, Feida& Ye, Weiguo (2009) Operating System Battle in The Ecosystem Of Smartphone Industry.- IEEE International Conference, VOL2, Issue11.- p617.
- (١١) Masoud, Nosrati (2012) Mobile Computing: Principles, Devices and Operating Systems.- World Applied Programming, VOL2, Issue7.- p400.
- (١٢) Sarwar, Muhammad, OP.cit. p216.
- (١٣) زهر، سوزان محمد بدر (٢٠١٦) مهارات الطلاب في استخدام الهواتف الذكية للوصول الي مصادر المعلومات: دراسة مقارنة بين كليتي الطب والاداب في جامعة بيروت العربية، Cybrarians Journal، ع٤٣- ص١٤.
- (١٤) زقوت، هشام سمير(٢٠١٦) استخدام الصحفيين الفلسطينيين لتطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف الذكية: دراسة ميدانية (أطروحة ماجستير).- الجامعة الاسلامية(غزة). كلية الآداب.- ص٤٨.
- (١٥) زهر، سوزان محمد بدر. مرجع سابق.- ص١٤.
- (١٦) عبدالخالق، أحمد سعيد (٢٠١٦) الإستفادة من الهواتف الذكية كوسيلة تعليمية لتدريب الطلاب في مادة تدريب السمع.- جمعية أمسيا مصر(التربية عن طريق الفن).- ص١٥٩.
- (١٧) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٤٨.
- (١٨) عبدالخالق، أحمد سعيد. مرجع سابق.- ص١٥٩.
- (١٩) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٤٨.
- (٢٠) المنبولي، هبه أحمد محمد(٢٠١٨) دور الهواتف الذكية في تغيير الثقافة المعلوماتية لدى طلاب الدراسات العليا بجامعة طنطا: دراسة تطبيقية. الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات. مج٢٥، ع٤٩٤- ص٣٨٢.
- (٢١) عبد الخالق، أحمد سعيد. مرجع سابق.- ص١٦٠.
- (٢٢) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٥٣.
- (٢٣) عبدالخالق، أحمد سعيد. مرجع سابق.- ص١٦٠.
- (٢٤) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٥٣.
- (٢٥) عبدالخالق، أحمد سعيد. مرجع سابق.- ص١٦٠.
- (٢٦) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٥٣.
- (٢٧) المنبولي، هبه أحمد محمد. مرجع سابق.- ص٣٨٣.
- (٢٨) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٥٣.
- (٢٩) عبدالخالق، أحمد سعيد. مرجع سابق.- ص١٦٠.
- (٣٠) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٥٣.
- (٣١) عبدالخالق، أحمد سعيد. مرجع سابق.- ص١٦٠:١٦١.
- (٣٢) زقوت، هشام سمير. مرجع سابق.- ص٥٤.

- (٣٣) الخثمي، مسفرة بنت دخيل الله. مرجع سابق. - ص ٧٩.
- (٣٤) العتيبي، أميرة بنت فارس (٢٠١٤) استخدامات الشباب الجامعي للهواتف الذكية والإشباع المتحققة منها: دراسة مسحية علي عينة من طلبة الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبد العزيز. (أطروحة ماجستير). - جامعة اليرموك. كلية الإعلام. - ص ٣٢.
- (٣٥) طاهات، زهير ياسين؛ الدبيسي، عبد الكريم علي؛ القضاة، محمد فلاح (٢٠١٤) استخدامات طلبة جامعة البترا للرسائل القصيرة SMS والإشباع المتحققة منها. مجلة الباحث الإعلامي. بغداد. - ع ٣٢٤. - ص ٣.
- (٣٦) الخثمي، مسفرة بنت دخيل الله. مرجع سابق. - ص ٧٩.
- (٣٧) المتبولي، هبة أحمد محمد. مرجع سابق. - ص ٣٨٤.
- (٣٨) بكلي، يحيى (٢٠١٥) تطبيقات الهواتف الذكية في المكتبات والمعلومات في البيئة العربية. إعلم. السعودية. - ع ١٥٤. - ص ٨٥.
- (٣٩) الدهشان، جمال علي خليل (٢٠١٠) استخدام الهاتف المحمول Mobile Phone في التعليم والتدريب لماذا؟ وفي ماذا؟ وكيف؟. الندوة الأولى في تطبيقات تقنية المعلومات والاتصال في التعليم والتدريب. جامعة الملك سعود. كلية التربية. قسم تقنيات التعليم. - ص ١٠.
- (٤٠) بدارنه، باسمه حسن باير (٢٠١٢) مجالات استخدام الهاتف النقال من قبل طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك ومعوقات استخدامه من وجهة نظرهم (أطروحة ماجستير). جامعة اليرموك. كلية التربية. - ص ١٤.
- (٤١) حفصة، بن غوثي (٢٠١٦) استخدام الشباب الجزائري للهواتف الذكية: دراسة ميدانية علي عينة من شباب دائرة المقارين (أطروحة ماجستير). - جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم تكنولوجيا الإتصال الجديدة. - ص ٣٣.
- (٤٢) أبو منديل، وسام يوسف سليمان (٢٠١٦) المشكلات السلوكية وعلاقتها بالتواصل الأسري لدي المراهقين مستخدمي الهواتف الذكية من وجهة نظر الوالدين (أطروحة ماجستير). - الجامعة الإسلامية (غزة). كلية التربية. قسم الصحة النفسية والمجتمعية. - ص ٧٧.
- (٤٣) حفصة، بن غوثي. مرجع سابق. - ص ٣٢.
- (٤٤) أبو منديل، وسام يوسف سليمان. مرجع سابق. - ص ٧٧.
- (٤٥) جعفر، صباح (٢٠١٧) تأثير الأجهزة الذكية علي التنشئة الأسرية، مجلة التغير الاجتماعي، ع ٢. - ص ١٦٥.
- (٤٦) أبو منديل، وسام يوسف سليمان. مرجع سابق. - ص ٧٦.
- (٤٧) الغويري، خالد محمد فلاح (٢٠١٤) فاعلية الهاتف النقال في تحصيل طلبة الجامعة الهامشية في الرياضيات واتجاهاتهم نحوه (أطروحة ماجستير) الجامعة الهاشمية. عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. - ص ١١-١٢.
- (٤٨) شقرة، علي خليل (٢٠١٤) الإعلام الجديد شبكات التواصل الاجتماعي. عمان. دار أسامة للنشر والتوزيع. - ص ٨٧.
- (٤٩) العتيبي، أميرة بنت فارس. مرجع سابق. - ص ٣٤.
- (٥٠) جعفر، صباح. مرجع سابق. - ص ١٦٦:١٦٧.
- (٥١) العتيبي، أميرة بنت فارس. مرجع سابق. - ص ٣٥.
- (٥٢) عيد، سهير عبدالباسط (٢٠١٨) الوعي المعلوماتي وما يرتبط به في الإنتاج الفكري العربي: دراسة تحليلية. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. س ٣٨، ع ١. - ص ١٤٨.
- (٥٣) ALA Presidential Committee on Information Literacy, Final Report(1989) Washington: DC.

Available at: <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential>, Visited at: 30/3/2018.

- (٥٤) ابن يحيى، ميسون حسين طاهر(٢٠٠٩) مدي وعي طلبة الدراسات العليا في الجامعة الأردنية لمفهوم التنوير المعلوماتي ودرجة امتلاكهم لمهاراته(أطروحة ماجستير). الجامعة الاردنية. كلية الدراسات العليا.الاردن.-ص ١٩.
- (٥٥) جوهرى، عزة فاروق، العمودي، هدى محمد أحمد(٢٠٠٩) الوعي المعلوماتي بجامعة الملك عبدالعزيز شطر الطالبات دراسة تقييمية للوضع الراهن واستشراف آفاق المستقبل. دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات- مصر.- مج ١٤، ع ٣٤- ص ٣٠.
- (٥٦) عزمي، هشام محمود (٢٠٠٦) ثقافة المعلومات في القرن الحادي والعشرين. Cybrarians Journal -ع ٨. تمت زيارتها: <http://www.journal.cybrarians.org>. بتاريخ: ٢٠١٨/٣/١١.
- (٥٧) Asher, Curt(2003) Separate But Equal: Librarians Academics and Information Literacy. Australian Academic& Research Libraries.- Issue34, Vol 1.- p53-54.
- (٥٨) مرسي، نادية سعد. مرجع سابق.- ص ٢٤٠.
- (٥٩) عبدالله، الصادق عبدالرحمن، علي، محمد مصطفى(٢٠١٦) المكتبات المدرسية ودورها في نشر وتعزيز الثقافة المعلوماتية:دراسة حالة مكتبات مدارس الموهبة والتميز بجمهورية السودان. المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بعنوان: الثقافة المعلوماتية في مجتمع المعرفة العربي: تحديات الواقع ورهانات المستقبل- الأقصر- مصر.- ص ١١.
- (٦٠) محمد، عبيد هلال عبدالعال(٢٠١٤) قياس مدي كفاية مهارات محو الأمية المعلوماتية لطلبة كلية الآداب والعلوم بجامعة المرقب وانعكاساتها علي دعم مبادئ الحكومة الإلكترونية. اعلم- السعودية.- ع ١٣٤- ص ١٠٥.
- (٦١)حورة، نبيل(٢٠١٥) اتجاهات الأساتذة الجامعيين الجزائريين نحو دور الإعلام الجديد في تشكيل الوعي المعلوماتي: دراسة مسحية علي عينة من أساتذة جامعة باتنة(أطروحة ماجستير) جامعة الحاج لخضر-باتنة. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية. قسم العلوم الإنسانية.- ص ١١٤.
- (٦٢)عبدالله، الصادق عبدالرحمن، علي، محمد مصطفى محمد. مرجع سابق.- ص ١١.
- (٦٣) حورة، نبيل. مرجع سابق.- ص ١١٤.
- (٦٤) عبدالله، الصادق عبدالرحمن، علي، محمد مصطفى محمد. مرجع سابق.- ص ١١.
- (٦٥) محمد، الهام عمر أحمد، علي، لمياء محمد عثمان(٢٠١٦) الثقافة المعلوماتية وأثرها علي طلاب المرحلة الجامعية بجامعة النيلين. المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بعنوان: الثقافة المعلوماتية في مجتمع المعرفة العربي- الأقصر- مصر.- ص ١٦٤.
- (٦٦) محمود، أمل صلاح(٢٠١٦) تأثير التحول الرقمي علي الثقافة المعلوماتية للمختصين في مجال الآداب والعلوم الإنسانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بقنا. Cybrarians Journal -ع ٤٣٤- ص ١٠.
- (٦٧) الحمود، نهلاء داود(٢٠١١) الوعي المعلوماتي: دراسة تطبيقية علي المجتمع الأكاديمي في كلية التربية الأساسية في الكويت. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية السعودية.- مج ٣- ص ٣.
- (٦٨) ابن عامر، عبدالعزيز عبدالحميد عامر(٢٠١٥) الوعي المعلوماتي لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب الزاوية: جامعة الزاوية دراسة للواقع مع التخطيط للمستقبل.-المجلة العربية للدراسات المعلوماتية. السعودية.- ع ٥٤- ص ١٥٧.
- (٦٩) دراز، باهر محمد السعيد محمود(٢٠١٥) الثقافة المعلوماتية كمتغير في التخطيط لتطوير خدمات رعاية الشباب (أطروحة ماجستير) جامعة حلوان. كلية الخدمة الاجتماعية. قسم التخطيط الاجتماعي.- ص ٢٦٢.

(٧٠) يونس، عبدالرازق مصطفى (٢٠١٦) مقررات ثقافة المعلومات في برامج تدريس علم المكتبات والمعلومات بالجامعات العربية: الجامعات الأردنية نموذجاً. المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بعنوان: الثقافة المعلوماتية في مجتمع المعرفة العربي-الأقصر-مصر. - ص ١٦٩٠.

(٧١) أحمد، طارق حسن(٢٠١٦) دور المكتبات المتخصصة في تنمية الوعي المعلوماتي لدى المؤسسة. المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بعنوان: الثقافة المعلوماتية في مجتمع المعرفة العربي-الأقصر-مصر. - ص ١٨١٢.

(٧٢) معتوق، خالد بن سليمان(٢٠١٨) الثقافة المعلوماتية لطلاب جامعة أم القرى نحو التطبيقات الذكية في المؤسسات الحكومية السعودية: دراسة وصفية تحليلية. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. س٣٨، ع١٠١ - ص٤٧.

ملحق رقم (١)

الإستبانة الموجهة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف

السيد الأستاذ الفاضل /الأستاذة الفاضلة

تحية طيبة وبعد،،،

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على إتجاهات مجتمع جامعة بني سويف نحو استخدام الهواتف الذكية، ومدى توافر مهارات الثقافة المعلوماتية لدى عينة الدراسة، وتحديد دور الهواتف الذكية في تعزيز مهارات الثقافة المعلوماتية لدى مجتمع جامعة بني سويف باحثين وأعضاء هيئة التدريس.

لذا:

نرجو من سيادتكم التكرم بالإجابة على أسئلة هذا الاستبانة، بما يساعد على إنجاز الدراسة. مع الملاحظة أن جميع البيانات التي سترد بركم ستحاط بالسرية التامة، ولن تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي فقط.

فيما يلي مجموعة من المفاهيم التي قد تساعدك في تعبئة هذه الاستبانة:

الهواتف الذكية: -هى عبارة عن أحد وسائل الاتصالات الحديثة، نستطيع من خلاله إرسال وإستقبال الرسائل الإلكترونية وإستخدام بعض التطبيقات والخدمات والإمكانات المتصلة بشبكة الإنترنت لعرض الصور والفيديوهات وتصفح المواقع الإلكترونية للحصول على المعلومات.

الثقافة المعلوماتية:- هي عبارة عن مجموعة من المهارات والقدرات التي يكتسبها الفرد للتعرف علي حاجاته المعلوماتية، وتحديد مكان المعلومات وتقييمها ونقدها ثم استخدامها بطريقة فعالة وذلك لتوظيفها لاتخاذ القرارات الصائبة وحل المشكلات التي تواجه الفرد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المحور الأول:البيانات العامة:-

١/١ الإسم (إختياري):

٢/١ النوع:

- ذكر () - أنثي ()

٣/١ الحالة التعليمية الحالية: - طالب () - تمهيدي ماجستير ()

- ماجستير () - تمهيدي دكتوراه ()

-دكتوراه ()

٤/١ المسمى الوظيفي: -طالب () - معيد ()

- مدرس مساعد () - مدرس ()

- أستاذ مساعد () - أستاذ ()

المحور الثاني: إستخدام الهواتف الذكية:-

٢- هل تمتلك هاتفًا ذكيًا؟

- نعم () - لا ()

٣- ما معدل إستخدامك الهاتف الذكي يوميا للبحث عن المعلومات؟

- أقل من ساعة () - من ١-٣ ساعات ()

- من ٤-٦ ساعات () - أكثر من ذلك ()

٤- ما الأسباب التي دفعتك لأقتناء هاتف ذكي؟ (يمكن أختيار أكثر من بديل)

- التواصل مع الغير () - لتحميل الكتب والفيديوهات والصور ()

- الوجاهة الإجتماعية () - التصفح والإطلاع ()

- المشاركة وتبادل الرسائل () - البحث والتعلم ()

- التسلية والترفية ()

- أخرى (أذكر)

المحور الثالث: مهارات الثقافة المعلوماتية باستخدام الهواتف الذكية لدى عينة الدراسة:-

٥- هل تستطيع تحديد طبيعة المعلومات التي تخدم أهدافك؟

- كثيرا () - أحيانا () - قليلا ()

١/٥ ما دوافع البحث عن المعلومات من وجهة نظرك؟ (يمكن اختيار أكثر من بديل)

- لأغراض الدراسة () - لحل مشكلة علمية أو بحثية ()

- لإعداد بحث أو رسالة علمية () - لمتابعة أحدث التطورات الجارية في مجال تخصصي ()

- للحوار والنقاش () - للإطلاع والثقافة العامة ()

- أخرى (أذكر)

٦- هل تتمكن من تحديد مصطلحات البحث التي تعبر عن احتياجاتك؟

- كثيرا () - أحيانا () - قليلا ()

٧- هل تتمكن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بكفاءة وفاعلية؟

- كثيرا () - أحيانا () - قليلا ()

١/٧ رتب طرق البحث عن المعلومات التي تستخدمها وفق الأهمية من وجهة نظرك؟

المكتبات التقليدية		البحث في الانترنت بصفة عامة من خلال محركات البحث مثل جوجل وياهو	
البحث في قواعد البيانات		فهارس المكتبات الإلكترونية	
		الإتصال بالمتخصصين في المجال	

٨- هل تقوم بتقييم المعلومات التي تحصل عليها وتقومها؟

- كثيرا () - أحيانا () - قليلا ()

٩- هل المعلومات التي تحصل عليها تحقق الهدف المرجو منها؟

- كثيرا () - أحيانا () - قليلا ()

١٠- هل لديك خلفية عن القضايا المرتبطة باستخدام المعلومات وإتاحتها بطريقة أخلاقية وقانونية؟

- كثيرا () - أحيانا () - قليلا ()

١١- تساعدك الهواتف الذكية في خدمة إحتياجاتك المعلوماتية من خلال: (رتب)

نشر المعلومات	تحديث المعلومات
تبادل المعلومات	تطوير تقنيات البحث
تقييم المعلومات المحصل عليها	حل المشكلات العلمية
حفظ وتخزين البيانات والمعلومات	متابعة كل ما هو جديد في مجال تخصصك
الوصول إلي قواعد البيانات والمجلات والكتب	

١٢- ما التطبيقات التي تستخدمها علي هاتفك الذكي؟ (يمكن اختيار أكثر من بديل)

- تطبيقات التواصل الإجتماعي والدرشة ()
- تطبيقات قواميس اللغة ()
- تطبيقات الترجمة ()
- تطبيقات الموسوعات ()
- تطبيق خاص بجامعة أو كليتك ()
- تطبيقات الألعاب ()
- أخرى (أذكر).....

المحور الرابع: صعوبات ومعوقات استخدام الهواتف الذكية:

١٣- ما الصعوبات التي قد تواجهك عند استخدام الهاتف الذكي؟ (يمكن اختيار أكثر من بديل)

- صعوبات متصلة بتشغيل وإستخدام الهاتف الذكي وتطبيقاته ()
- بطء عملية الاتصال بالانترنت أو إنقطاعه ()
- عدم المعرفة بكيفية البحث عبر الهاتف الذكي والمواقع التي يمكن البحث فيها ()
- عدم توافر تطبيقات على الهاتف الذكي ()
- صغر سعة الهاتف وعدم القدرة على تخزين كم كبير من الكتب والمقالات والرسائل وغيرها ()
- ضعف البنية الأساسية للشبكة في منطقتي ()
- إرتفاع تكلفة الإتصال ()
- أخرى (أذكر).....

المحور الخامس: مقترحات عينة الدراسة في تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية:

١٤- أى السبل التالية يمكن استخدامها في تنمية مهارات الثقافة المعلوماتية بواسطة استخدام الهواتف الذكية؟ (يمكن اختيار أكثر من بديل)

- الإرشاد والتوجيه من جانب أعضاء هيئة التدريس المتمرسين ()
- مواقع على الإنترنت لخدمة هذا الغرض ()
- إلقاء محاضرات عامة عن كيفية استخدام الهاتف الذكي لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية ()
- عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الثقافة المعلوماتية بإستخدام الهاتف الذكي ()

- وضع مقررات معلوماتية عن كيفية استخدام الهواتف الذكية لتنمية مهارات الثقافة المعلوماتية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ()
- التدريب العملي على كيفية استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها ()
- توافر التطبيقات على الهواتف الذكية للبحث علي المعلومات ومتابعة كل ما يصدر في مجال التخصص ()
- أخرى(أذكر).....